

**Die Stellung von Advocacy und
Public Anthropology in der Ethnologie –
Engagement versus Wissenschaft
oder zwei Seiten einer Medaille?**

Hausarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades einer
Magistra Artium (M. A.)

an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät
der Georg-August-Universität Göttingen

vorgelegt von

Petra Schnüll

Matrikelnummer: 29420702

aus: Postholz

Erstgutachter: Dr. Johann Reithofer

Zweitgutachter: Prof. Dr. Gordon Whittaker

Göttingen, 31. März 2016

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	2
2	Begriffsdefinitionen	6
3	Advocacy Anthropology.....	8
3.1	Hintergrund der Action und Advocacy Anthropology.....	9
3.2	Merkmale der Advocacy Anthropology.....	13
3.2.1	Small „a“ Advocacy.....	14
3.2.2	Large „A“ Advocacy	15
3.2.3	Advocacy Anthropology und Action Anthropology	16
3.2.4	Studying up	17
3.3	Handlungsmöglichkeiten und Projektbeispiele.....	18
3.3.1	Historische Projektbeispiele	19
3.3.2	Aktuelle Beispiele.....	19
4	Public Anthropology.....	22
4.1	Hintergrund der Public Anthropology	22
4.2	Merkmale der Public Anthropology.....	25
4.3	Projektbeispiele	31
5	Aktuelle Themen für die Advocacy und Public Anthropology?	33
6	Engagement versus Wissenschaft oder zwei Seiten einer Medaille?	39
6.1	Kritik an der Advocacy und Public Anthropology	39
6.2	Dichotomie von Theorie und Praxis? Oder nicht?.....	44
7	Zusammenfassung	47
8	Literaturverzeichnis	51

„... *the time is ripe for a change in our profession*“¹

Sol Tax

1 Einleitung

In dieser Magisterarbeit mit dem Titel „Die Stellung von Advocacy und Public Anthropology in der Ethnologie – Engagement versus Wissenschaft oder zwei Seiten einer Medaille?“ soll untersucht werden, was die Advocacy Anthropology und die Public Anthropology jeweils auszeichnet und wie sich diese eher rezenten Entwicklungen zur akademisch etablierten Ethnologie positionieren und diese auf lange Sicht beeinflussen können oder sollten.

Im Jahr 2002 wurde mir die Freude zuteil, Professor Karl Schlesier (1927 – 2015)² zu treffen, er gilt neben Sol Tax als einer der Begründer der Action Anthropology. Er veranstaltete als Gastprofessor zusammen mit Professor Ulrich Braukämper am Ethnologischen Institut in Göttingen ein Blockseminar zum Thema „Entwicklungsethnologie und Aktionsethnologie“. Da ich zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahren bei der Frauenrechtsorganisation *Terre des Femmes* Menschenrechtsarbeit zum Thema Genitalverstümmelung geleistet hatte, leuchtete mir der Advocacy-Ansatz besonders ein, weil einige andere Ethnologinnen und ich schon Jahre vorher starken Einfluss auf die Art und Weise der Öffentlichkeitsarbeit von *Terre des Femmes* genommen hatten. So hatten wir zum Beispiel auf (unfreiwillige) Rassismen und Diskriminierungen hingewiesen und versucht, andere Wege der Öffentlichkeitsarbeit aufzuzeigen. Unser ethnologisch motiviertes Engagement bei *Terre des Femmes* gipfelte in einer Buchherausgabe zum Thema Genitalverstümmelung im Jahre 1999³, in dem wir – ohne den Terminus zu kennen – offenbar die Methoden der Advocacy Anthropology angewandt hatten⁴ (nachträglich würde ich diese Aussage um die Public Anthropology ergänzen).

¹ Tax (1975:508)

² Dömpke et al. (2015)

³ Schnüll und Terre des Femmes (1999)

⁴ „Ich habe nicht die geringste Schwierigkeit, Ihre Arbeit gegen diesen Schrecken [weibliche Genitalverstümmelung, PS], und die derer, die mitarbeiten, wo immer sie sind, als einen Ansatz der action und advocacy anthropology zu sehen, wenn das Kind schon einen Namen haben soll. Ich will damit Ihre Arbeit keineswegs vereinnahmen oder mit einem Etikett versehen. Ich persönlich sehe es eher als einen Ausdruck der Achtung.“ (Karl H. Schlesier, 10. August 2002, Brief an Petra Schnüll).

Diese Richtung der Ethnologie hat mich seit 2002 nicht mehr losgelassen. Auf den Terminus Public Anthropology wurde ich erst kürzlich aufmerksam, als ich mich wieder mit der Advocacy Anthropology beschäftigte. Ich halte sie für ebenso inspirierend und zukunftsweisend wie die Advocacy Anthropology: Engagierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich für Mensch und Umwelt einsetzen und gleichzeitig forschen und lernen. Die Wahl des Themas für die Magisterarbeit ist somit kein Zufall, sondern hat sich fast zwangsläufig aus meiner Biographie ergeben.

Im Folgenden beginne ich mit den Grundzügen der Advocacy Anthropology, eines etwa ab den 1960er Jahren entwickelten speziellen Ansatzes der praktischen Ethnologie. In engem Zusammenhang mit ihrer Entstehung steht die Tatsache, dass die Forschungssubjekte von Ethnologen in der Regel Bevölkerungsgruppen angehören, die über wenig oder keine nationalstaatlichen, sozialen, ökonomischen und politischen Rechte und Ressourcen verfügen und infolgedessen vor allem von politischer Partizipation ausgeschlossen sind. Oft handelt es sich um mehr oder weniger deprivilegierte⁵ Minoritäten oder zumindest Bevölkerungsgruppen mit Minoritätenstatus, die je nach Lage der Dinge und Auffassung der herrschenden Majorität ignoriert, geduldet, marginalisiert, diskriminiert, unterdrückt oder sogar verfolgt werden.⁶

Sich bei den Forschungssubjekten auf die eine oder andere Art zu revanchieren, war und ist eine Gepflogenheit,⁷ doch in manchen Fällen geht das Engagement der Forschenden weit über ihre Dankbarkeit hinaus: Seit der institutionellen Etablierung des Faches Ethnologie gab es immer Ethnologen, die sich auf die Seite der von ihnen erforschten Menschen stellten und für deren Rechte eintraten. Tatsächlich kann von einer der Ethnologie immanenten speziellen Ethik gesprochen werden (z. B. Seithel 2000:169; 182–187). Gleichzeitig kommt Ethnologen aufgrund ihrer „kulturellen

⁵ Gemeint ist damit eine sehr bescheidene Ausstattung mit Lebenschancen in Relation zu dem, was gesellschaftlich möglich wäre beziehungsweise bei anderen Teilen der Bevölkerung sogar zum Standard gehört.

⁶ Ich gehe davon aus, dass sich Belege hier erübrigen, das Spektrum reicht von A wie Ainu (Japan) bis Z wie Zulu (Südafrika).

⁷ Gemeint sind Gegengaben in Form von Geschenken, Geld, Medikamenten, Transporten oder Unterstützung bei der Arbeit usw. (z. B. Seithel 2000:299).

Doppelbindung“ (Kohl 1987:137) von jeher die Rolle der Vermittler zwischen verschiedenen Welten zu (z. B. Hastrup und Elsass 1990:301; Köpping 1993:109), Friderike Seithel drückt dies in folgenden Worten aus:

Die besondere Wissens- und Handlungskompetenz von Ethnolog_innen liegt im Überschneidungsbereich unterschiedlicher (interkultureller) Erfahrungs- und Traditionszusammenhänge. Die spezifisch ethnologische Perspektive beruht u. a. auf der individuell-subjektiven Begegnung und Erfahrung mit den „Anderen“ mittels langzeitiger Feldaufenthalte und der Bevorzugung qualitativer Forschungsmethoden sowie auf vergleichenden und ganzheitlichen Ansätzen, die menschliche Kollektivphänomene sowohl relativistisch wie universell betrachten (Seithel 2000:68).

Vor diesem Hintergrund ist der Schritt vom Vermittler zum Unterhändler oder zum Anwalt – aber möglicherweise auch zum Gatekeeper⁸ mit gegebenenfalls eigenen hegemonialen Interessen – nicht weit.

Die der Advocacy Anthropology verwandte Public Anthropology ist keine neue Erfindung, aber die Benennung dieser Form der Ethnologie ist recht jung. Laut Leslie Sponsel gewann dieser Bereich der Ethnologie in den letzten zehn Jahren signifikant an Bedeutung (Sponsel 2015:225). Unter Public Anthropology versteht man, wenn sich die Ethnologie öffentlich relevanter Themen annimmt, also gesellschaftspolitische Ereignisse zu erläutern sucht. Der Weg in die Öffentlichkeit kann aber auch in populärwissenschaftlicher Form geschehen. Wobei „populärwissenschaftlich“ keineswegs „trivial“ meint, wie die nachstehenden Ausführungen zeigen werden.

Nachfolgend betrachte ich zunächst beide Formen einzeln für sich. Dabei beginne ich mit einer Definition von Advocacy Anthropology, und anschließend gehe ich auf den Entstehungshintergrund dieses Konzeptes ein. Danach thematisiere ich die Merkmale der Advocacy Anthropology, die ich im Anschluss anhand von Beispielen dokumentieren werde, ebenso wie die Handlungsmöglichkeiten und die möglicherweise vorhandenen Grenzen. In Zusammenhang mit der Advocacy Anthropology ist es uner-

⁸ Zu Deutsch „Pfortner“, hier verstanden als „Mitglieder von Gruppen oder Organisationen, welche einen oder mehrere der ‚Kanäle‘ kontrollieren, über die die Gruppe oder Organisation mit ihrer Umwelt in Verbindung tritt, und von denen es daher zum Beispiel abhängt, welche Informationen die übrigen Gruppen- beziehungsweise Organisationsmitglieder ‚von außen‘ erhalten“ (Fuchs-Heinritz et al. 1995:497).

lässlich, auch auf die Action Anthropology einzugehen und sie zur Advocacy Anthropology in Bezug zu setzen, zumal diese Ansätze gelegentlich als synonym betrachtet werden.⁹ Im Anschluss werde ich nach demselben Schema die Public Anthropology untersuchen.

Es folgt die Betrachtung einiger aktueller Themen, die möglicherweise Potenzial für neue Handlungsfelder im Rahmen dieser beiden Konzepte enthalten. Im Anschluss werde ich die Kritik an der Advocacy und der Public Anthropology thematisieren. Nach all diesen vorausgehenden Informationen beschließe ich die Arbeit mit der Diskussion der Frage, ob Advocacy und Public Anthropology Wissenschaft (genug) sind – oder eben nicht. Zum Schluss greife ich einige der wichtigsten Punkte noch einmal auf und unterziehe sie einer kritischen Betrachtung.

In Bezug auf die Advocacy Anthropology stütze ich mich in meinen Ausführungen in erster Linie auf die Dissertation von Friderike Seithel von 1998: „Von der Kolonialethnologie zur Advocacy Anthropology“, 2000 publiziert und sicherlich zurzeit immer noch *das* Buch zum Thema in deutscher Sprache. Bei der Public Anthropology halte ich mich vor allem an die Publikationen von Robert Borofsky, „who has really pioneered in the subject“, wie Leslie Sponsel mir schrieb.¹⁰

Wenngleich die Advocacy und die Public Anthropology nicht in allen ihren Facetten beleuchtet werden können, ist es die Absicht dieser Arbeit, einen anschaulichen Überblick über diese beiden Formen der Ethnologie zu erbringen, auch wenn an einigen Stellen pauschalisiert werden muss und wichtige Einzelheiten unberücksichtigt bleiben.

Zugunsten des Leseflusses verzichte ich in dieser Arbeit darauf, stets die männliche und weibliche Form von Bezeichnungen einzusetzen. Wenn also von „Ethnologen“, „Wissenschaftlern“ usw. die Rede ist, sind immer ausdrücklich alle Genderformen gemeint, sofern nicht anders angegeben.

⁹ So etwa von Christoph Antweiler in einer E-Mail an mich vom 27.03.2016.

¹⁰ E-Mail von Leslie Sponsel an die Verfasserin (27.03.2016).

2 Begriffsdefinitionen

In der praxisorientierten Ethnologie zeigt sich ein ähnliches Ringen um Definitionen, Abgrenzungen und Gültigkeiten, wie in der akademisch orientierten oder allgemeinen Ethnologie. Dies wird deutlich, wenn es darum geht, die Subdisziplinen der Ethnologie (beziehungsweise Cultural Anthropology oder Social Anthropology) in Bezug auf alle Bereiche, die mit praxisbezogener Ethnologie assoziiert sind, terminologisch voneinander abzugrenzen. Für jeden Bereich existiert (mindestens) eine eigene Bezeichnung in der Literatur, die aber erstens variieren kann (z. B. Advocacy Anthropology/Anthropological Advocacy), zweitens nicht immer einheitlich verwendet (beziehungsweise unterschiedlich definiert) wird und drittens unter unterschiedlichen Oberbegriffen subsumiert werden kann. Um mir größere Gewissheit darüber zu verschaffen (so dachte ich jedenfalls), wie die Public Anthropology und die Advocacy Anthropology einzuordnen sind, habe ich kurzerhand neun Ethnologen¹¹ mit spezieller Expertise auf diesem Gebiet gemailt mit der konkreten Frage, ob nach ihrer persönlichen Meinung die Public Anthropology eine Variante der Advocacy Anthropology ist oder eine eigenständige Form (also quasi Tochter oder Schwester). In der E-Mail hatte ich außerdem angemerkt, dass ich die Advocacy Anthropology – im Gegensatz zu Leslie Sponsel (Sponsel 2015:225) – gerade nicht unter der Applied, sondern unter der Action Anthropology verorte (in Anlehnung an Sol Tax, Kurt Schlesier und Friderike Seithel, siehe Absatz 3). Innerhalb weniger Stunden hatte ich bereits sechs Antworten. Nach Christoph Antweiler handelt es sich um zwei Formen der Angewandten Ethnologie und zwar entweder der Applied Anthropology oder der Practicing Anthropology (E-Mail 27.03.2016). Bernhard Streck hält die Public Anthropology für eine „überflüssige Kategorie“, denn: „Jede Wissenschaft ist öffentlich – im Gegensatz zur Geheimwissenschaft, zu der aber Ethnologie nicht gehört“ (E-Mail 27.03.2016). Robert Borofsky verortet Advocacy Anthropology in derselben Kategorie, wie Engaging Anthropology, Practicing Anthropology und Activist Anthropology – „as alternative phrases anthropologists have pushed for one or another reason“ (E-Mail 28.03.2016). Mark Goodale würde eine Unterscheidung treffen zwischen Advocacy (Engaged), Applied und Public Anthropology, und er thematisiert auch gleich das

¹¹ Bernhard Streck, Herman Amborn, Friderike Seithel, Christoph Antweiler, Robert Borofsky, Paul Farmer, Barbara Rose Johnston, Mark Goodale und Leslie Sponsel.

Übersetzungsproblem – „obviously, there will be some differences in national and linguistic traditions, so you’ll have to do your best to return what I say back to German anthropology” (E-Mail 28.03.2016). Barbara Rose Johnston, die sehr ausführlich mit einer kritischen Betrachtung geantwortet hat (und das “name game” in der Anthropology vehement ablehnt), betrachtet Public und Advocacy Anthropology zwar als unterschiedliche Kategorien, aber Advocacy schwinde immer mit:

Again, all anthros advocate, even if it is to advocate the superior standing of their own understandings of how the world works, what is going on, and how to use the product of this thinking to improve their own career path (E-Mail 27.03.2016).

In den Augen von Leslie Sponsel schließlich überlappen sich Public und Advocacy Anthropology, doch sein Fazit zu dieser Problematik lautet:

But sometimes it may also be easy to get lost in semantics, classification, and the like. What counts most is anthropologists engaged beyond the ivory tower and careerism in applying their knowledge and skills to help improve serious situations (E-Mail 27.03.2016).

Diese sechs sehr persönlichen Antworten spiegeln in frappierender Weise den Facettenreichtum meines Themas wider. Da es hier offensichtlich kein „Richtig“ oder „Falsch“ zu geben scheint, sehe ich meine ursprüngliche Annahme legitimiert, nach der es sich hierbei um zwei eigene Kategorien handelt, die fließende Übergänge aufweisen beziehungsweise sich gegenseitig ergänzen können.

In Abgrenzung zu den Bezeichnungen „Advocacy Anthropology“ und „Public Anthropology“ werde ich im Folgenden – sofern dies angezeigt ist – den Ausdruck „allgemeine Ethnologie“ als neutralen Begriff verwenden. „Neutral“ bedeutet in diesem Zusammenhang eine Ethnologie, deren Hauptziel es ist, Daten und Erkenntnisse um ihrer selbst willen zu gewinnen, zum Beispiel um ethnologisches Wissen zu vermehren (empirische Forschung), als Beitrag zur ethnologischen Theorienbildung beziehungsweise zur akademisch orientierten Diskussion.¹² Das schließt ihren praktischen Nutzen weder von vornherein aus, noch soll hiermit eine hierarchische Wertung

¹² In Anlehnung an (aber nicht in Kopie von) Friderike Seithel (Seithel 2000:22).

angedeutet werden. Auf die Advocacy Anthropology und die Public Anthropology als Hauptthemen dieser Arbeit wird im Folgenden noch sehr viel näher eingegangen.

Ich übersetze in dieser Arbeit „Anthropologists“ mit „Ethnologen“, weil es hier um Ethnologen geht. Es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass der US-amerikanische Begriff „Anthropologist“¹³ viel weiter gefasst ist als die deutsche Bezeichnung „Ethnologe“.

3 Advocacy Anthropology

Unter Advocacy Anthropology, einem in Deutschland relativ wenig verbreiteten Begriff, ist laut Seithel eine „kritisch engagierte ethnologische Praxis“ zu verstehen, bei der die partizipative Erarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse den gleichen Stellenwert einnimmt wie gemeinschaftlich gesellschaftliches Handeln (Seithel 2000:5). Das aus dem Lateinischen stammende Wort „Advokat“ (Lateinisch *advocatus*, Englisch *advocate*) bedeutet „der Herbeigerufene“, und im Alltagssprachgebrauch handelt es sich um eine veraltete Berufsbezeichnung für „Rechtsanwalt“. Das Lexikon für Soziologie engt den Begriff weiter ein:

Advokaten, in der politischen Soziologie Bezeichnung für Kräfte, die in den Prozeß der Politikgestaltung eingreifen, ohne an ihm formell beteiligt oder von den Resultaten unmittelbar betroffen zu sein. Soziologen bzw. Soziologinnen betätigen sich oft stellvertretend als A. für solche Problemgruppen, die ihre Interessen selbst nicht anmelden können (Fuchs-Heinritz et al. 1995:21).

Da mit der Bezeichnung Anwalt oder Advokat im Deutschen eine hierarchische Distanz auf der Grundlage eines Expertensystems assoziiert wird, welche der hier gemeinten Advocacy Anthropology zuwider läuft, werde ich den englischen Begriff beibehalten, welcher sich laut Seithel am ehesten mit „Anwaltschaft“, „Interessenvertretung“, „Fürsprache“ oder „Verteidigung“ übersetzen lässt (Seithel 2000:300).¹⁴ Der

¹³ “Historically, anthropologists in the United States have been trained in one of four areas: sociocultural anthropology, biological/physical anthropology, archaeology, and linguistic anthropology. Anthropologists often integrate the perspectives of several of these areas into their research, teaching, and professional lives” (American Anthropological Association 2016).

¹⁴ Die Definitionen aus dem PONS Großwörterbuch Englisch erhellen den Sachverhalt noch weiter. Danach steht „advocacy“ im Sinne von „support“ als Befürwortung (advocacy of + Genitiv) und für „Eintreten“ (advocacy of + Akkusativ). „The advocacy of human rights“ wird mit „das Eintreten für

Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass auch der Begriff Advocacy Anthropology oft noch mit einer negativen Konnotation einhergeht, wenn er mit einer paternalistischen, gönnerhaften, missionarischen oder ähnlich entmündigenden Grundhaltung in Verbindung gebracht wird. Genau dieser Umstand deutet bereits eines der Probleme der Advocacy Anthropology an: „Wenn man die Rolle eines Anwalts entwirft, so erschafft man damit gleichzeitig auch einen Klienten“ (Seithel 2000:301). Weil der Anwalt – sonst bräuchte man ihn nicht – auf einem bestimmten Terrain größere Kompetenz besitzt, ist der Klient letztlich gezwungen sich vertrauensvoll in seine Hände zu begeben und sich selbst passiv verhaltend vertreten zu lassen. Es ist durchaus denkbar, dass aus dieser asymmetrischen Zusammenarbeit auf Dauer beispielsweise ein Verlust an Selbstbewusstsein resultiert, der wiederum zum Beispiel in Handlungsunfähigkeit münden könnte. Eben dieser Problematik entgegenzuwirken war letztlich ausschlaggebend für die Entwicklung einer Advocacy Anthropology, in welcher das Empowerment der indigenen Bevölkerung eine zentrale Rolle spielt, wie im Kapitel „Merkmale der Advocacy Anthropology“ ausführlicher erläutert werden soll.

3.1 Hintergrund der Action und Advocacy Anthropology

Wissenschaftshistorisch ist die Advocacy Anthropology eingebunden in die Entstehung und den Werdegang der Action Anthropology. Sie ist somit eng verknüpft mit den ethischen, theoretischen und methodischen Veränderungsprozessen, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges in der Ethnologie einsetzten (welche ihrerseits beeinflusst sind von weitaus älteren Ideen früherer Epochen, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann). Einige zentrale Stationen in der Entstehungsgeschichte dieser Disziplin sind folgende:

Zwischen **1948 und 1959** wird zum ersten Mal versucht, die Action Anthropology als praxisorientierte Methode der Feldforschung auszuführen, und zwar bei den Fox

die Menschenrechte“ übersetzt. Die „advocacy group“ ist die „Lobby“. „To advocate something“ wird im Sinne von „support“ mit „unterstützen“ oder „befürworten“ übersetzt. Im juristischen Kontext geht es im Sinne von „argue for, defend“ darum, sich für etwas einzusetzen, für eine Sache einzutreten, sich zu engagieren (beziehungsweise als Substantiv „Anwalt“, „Rechtsanwalt“, „Verteidiger“). „Advocate“ als Substantiv wird außerdem mit „Befürworter(in)“ und „Verfechter(in)“ übersetzt, „to be an advocate of environmentalism/women’s rights“ bedeutet „für den Umweltschutz/die Rechte der Frauen eintreten“ (PONS 2005:16).

(Mesquaki) in Iowa von dem US-amerikanischen Kulturanthropologen Sol Tax und seinen Studierenden. Schlesier macht in diesem Zusammenhang allerdings folgende Einschränkung:

Obwohl im Ablauf des Fox-Projektes die wichtigen praktischen und gedanklichen Prinzipien der *action anthropology* geboren wurden, hat sich kaum einer der Akteure an diese gehalten. Die Prinzipien der *action anthropology* sind stufenweise von Davida Wolffson, Charles Leslie, Lisa Peattie und Sol Tax geschaffen worden. Keiner von ihnen hat sie tatsächlich bei den Fox praktiziert: Wolffson, Leslie und Peattie verbrachten nur einen Sommer in Iowa, und Sol Tax kam nur selten zu einem kurzen Besuch (Schlesier 1980:44)¹⁵ [Hervorhebungen im Original].

Dennoch wird der theoretische Wert des Fox-Projektes als bedeutend erachtet, darüber hinaus können aus den Fehlern wichtige Einsichten gewonnen werden. 1960 wurde die „Documentary History of the Fox Project 1948-1959“ veröffentlicht, allerdings in verschwindend geringer Auflage. Sie besteht aus 96 Dokumenten (Aufzeichnungen und Briefen) von Teilnehmern des Fox-Projektes, aus denen die Fehler und Einsichten bei der „schweren Geburt der action anthropology“ (Schlesier 1980:45) [Hervorhebungen im Original] hervorgehen. Leider waren die Fox offenbar weder an der Zusammenstellung der Dokumente beteiligt, noch an deren Herausgabe, Schlesier hält es sogar für möglich, dass die Fox „bis heute nicht wissen, daß es ein Fox-Projekt gegeben hat“ (Schlesier 1980:44; mündliche Bemerkung im Seminar Sommersemester 2002).¹⁶

Auf dem Kongress der „American Anthropological Association“ im Herbst **1951** in Chicago führt Sol Tax den Begriff Action Anthropology dann ein (Schlesier 1990:30), „diese hat mit der traditionellen *applied anthropology* bzw. Angewandten Völkerkunde nur gemeinsam, daß sie anthropologische Kenntnisse anwendet“ (Schlesier 1980:36).

¹⁵ Zwei andere Projektteilnehmer, die sich am längsten dort aufhielten und zwischen 1952 bis 1958 das Projekt dominierten (und deren Engagement sich offenbar kontraproduktiv auf das Gelingen des Projektes auswirkte), waren keine Action Anthropologists, sondern sind der Applied Anthropology zuzurechnen (Schlesier 1980:44).

¹⁶ Diese Vermutung wurde durch Judith Daubenmier später widerlegt (Daubenmier 2008).

1960 erscheint die Erstausgabe der internationalen Fachzeitschrift „Current Anthropology“, in welcher die Prinzipien der Action Anthropology strikt beachtet werden, so der Herausgeber Sol Tax (Schlesier 1980:45). So entscheidet beispielsweise nicht der Herausgeber darüber, welche Manuskripte publiziert werden, sondern die Gutachten einer internationalen Gemeinschaft von Anthropologen (Schlesier 1980:45–46).

Vom 13. bis 20. Juni **1961** findet in Chicago die „American Indian Chicago Conference“ statt, an der 467 Delegierte aus 90 Stämmen und Gruppen teilnehmen, und deren Verlauf vollständig in indianischer Obhut liegt. Die Konferenz hat eine Reihe nachhaltiger Auswirkungen, wie zum Beispiel entscheidende Impulse für die Red-Power-Bewegung, aus der 1968 die „American Indian Movement“ (AIM) hervorgeht (Schlesier 1980:46).

Entscheidend für die Action Anthropology werden dann die revolutionären gesellschaftlichen Reorganisationsprozesse und Reformen ab den späten 1960er Jahren. Doch bereits nach Ende des Zweiten Weltkriegs finden sich zahlreiche zeitgeschichtliche Faktoren, die die kritische Auseinandersetzung mit herrschenden Werten und Normen in Staat und Gesellschaft innerhalb Europas und den Vereinigten Staaten beeinflusst und befördert haben, gerade die Wissenschaft wurde davon ebenfalls befruchtet. Einen Meilenstein bildet die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ von 1948, die bis heute zum Fundament der Arbeit von Menschenrechtsorganisationen gehört, aber auch ein Standbein der Völkerrechtsordnung bildet.¹⁷ Auch die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die sich gegen die massive Diskriminierung der ‚Schwarzen‘ und gegen den Rassenhass erhebt – ab Mitte der 50er Jahre untrennbar verknüpft mit dem Namen Martin Luther King – hat die politische Kultur in den USA

¹⁷ Längst existiert eine zum Teil recht kontroverse Debatte zur dieser Erklärung, zentrale Themen sind u. a. der universale Geltungsanspruch der Erklärung versus nationaler oder kultureller Souveränität, der Vorschlag des „Inter Action Council“, einem Gremium ehemaliger Staatsmänner und -frauen, zu einer „Allgemeinen Erklärung der Menschenpflichten“, die Idee eines Weltethos des Theologen Hans Küng oder die Widersprüche der Erklärung gegenüber islamischen oder asiatischen Auffassungen von Menschenrechten. Überdies ist die Liste völkerrechtlicher Verträge zu den Menschenrechten, die alle mehr oder weniger aus der Allgemeinen Erklärung entstanden sind, beachtlich. Außerdem stießen regionale Menschenrechtsdokumente hinzu, wie zum Beispiel die „Amerikanische Konvention über Menschenrechte“ (1969), die „Banjul Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker“ (1981) sowie die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Islam“ (1981) und die „Kairoer Erklärung über Menschenrechte im Islam“ (vgl. z. B. Hamm 1999; Heintze 1998; Bundeszentrale für Politische Bildung 2004).

und Europa nachhaltig beeinflusst. Einen weiteren Höhepunkt markieren die Studentenunruhen der 1960er Jahre¹⁸, die zwar Ende der 1970er Jahre abklangen, aber wohl wesentlich zur politischen Bewusstseinsbildung und Emanzipation beitrugen und den Ausgangspunkt bildeten für die sozial-politischen Bewegungen der 1970er (zum Beispiel Anti-Atom-Bewegung „Atomkraft – Nein Danke!“) und 1980er Jahre (zum Beispiel Friedensbewegung, „Petting statt Pershing“). Zumindest die politischen Kulturen der ‚westlichen‘ Staaten wandelten sich nachhaltig, zum Beispiel in Bezug auf größere Partizipationsmöglichkeiten der Bürger oder den Beginn einer sexuellen Liberalisierung. So gestaltet sich auch die Infragestellung bisheriger ethnologischer Praxis seitens Nordamerika und Europas im Spiegel dieser ereignisreichen Zeit. Das veränderte Bewusstsein führte in der Kulturanthropologie von „einer schonungslosen Selbstkritik und der Forderung, das Fach sozial und politisch relevant zu machen“ (Schlesier 1990:31) bis hin zu dem Anspruch an eine neue Kulturanthropologie, die den Schutz ihrer Forschungssubjekte übernimmt (Schlesier 1990:31). Gemeint sind hier das „Statement on Ethics, Principles of Professional Responsibility“ der American Anthropological Association sowie die „Declaration of Barbados“, beide von 1971 (Schlesier 1990:31). **1969** schließlich initiierte Schlesier das Cheyenne-Projekt, in welchem er die Action Anthropology und die neue kritische Kulturanthropologie miteinander verband. Seine Intention war gleichzeitig Programm:

Ich fragte mich, weshalb ich ein Buch über tote Indianer schreiben sollte, während es lebende gab, denen ich vielleicht als Anthropologe und Person helfen konnte, wenn das möglich war. Ich erinnerte mich an das Fox-Projekt und die Chicago-Lektion, die ich fast vergessen hatte (Schlesier 1980:53).

Von Anfang an wurde das Projekt auf die Cheyenne und ihre spezifische Situation konzipiert. Darüber hinaus agierten Schlesier und die traditionellen Führer der Cheyenne als gleichberechtigte Partner, sämtliche Aktionen wurden gemeinsam geleitet und auf das beidseitige Lernen wurde äußerster Wert gelegt (Schlesier 1990:32–33). Wie bereits in der Einleitung angedeutet, belasse ich es jetzt – unter bewusster

¹⁸ So wie die 60er Jahre überhaupt ein ereignis- und folgenreiches Jahrzehnt bilden, das mit einer Fülle von bedeutenden Ereignissen und Symbolen verbunden ist, wie zum Beispiel dem Kampf gegen die Apartheid in Südafrika und dem Namen von Nelson Mandela, dem Tod John F. Kennedys, dem Vietnamkrieg, dem Prager Frühling, aber auch der Hippiebewegung und Woodstock, dem Minirock und der Antibabypille – die Liste könnte unendlich weiter geführt werden.

Auslassung vieler wichtiger Einzelheiten und weiterer Projekte und Forschungsansätze – bei diesen Ausführungen, weil ich davon ausgehe, wes Geistes Kind die Advocacy Anthropology ist, nun ausreichend dokumentiert zu haben.

3.2 Merkmale der Advocacy Anthropology

Nach all den auf den Entstehungskontext bezogenen Informationen komme ich nun zu der Frage, was genau die Advocacy Anthropology ausmacht und welcherart sie sich von anderen Formen der Action Anthropology unterscheidet.

Zunächst einmal beruht die hier gemeinte Form der Advocacy Anthropology auf der Überzeugung, dass die in Bedrängnis stehenden Bevölkerungsgruppen prinzipiell in der Lage sind, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und eigene Entscheidungen zu treffen. Sie bedürfen deshalb nicht wohlmeinender Helfer, die für sie handeln und sprechen, wo sie es selbst könnten. Dies schließt aber nicht die Parteinahme und das Engagement aus, welche zum Beispiel die Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit für indigene Völker betreffen. Es geht im Besonderen darum, sich im Zuge eigener Aktivitäten stets der potentiellen Gefahr einer Entmündigung der Gemeinschaft oder Gastgesellschaft bewusst zu sein und diese mit allen Mitteln zu vermeiden. Der Gegenentwurf lautet hier Empowerment der benachteiligten Gesellschaften (Seithel 2000:303). Mit Empowerment (Englisch Machtbildung/Machtzuwachs) ist gemeint, zum Vorteil der indigenen Bevölkerung die strukturellen Rahmenbedingungen mit dem Ziel einer Umverteilung gesellschaftlicher Macht und Ressourcenkontrolle zu verändern. Die Autonomie der betreffenden Gruppen soll gefördert und in Bezug auf spezifische Nachteile das tradierte¹⁹ Verhältnis zugunsten einer gerechteren Gesellschaft aufgebrochen werden. Diese zunehmende Befähigung einer Gruppe, das eigene Geschick selbst zu bestimmen, soll dabei nicht von außen gelenkt oder begrenzt werden, wenn etwa machthabende Gruppen von vornherein den Aktionsradius festschreiben oder dergleichen. Stattdessen *empowert* sich die Gruppe auf der Grundlage verbesserter

¹⁹ Mit „tradiertem Verhältnis“ bezeichne ich hier die Annahme, dass die Gesellschaften ihr Stigma der ‚Eroberten‘ und ‚Kolonialisierten‘ mitsamt aller Konsequenzen an spätere Generationen regelrecht vererben.

(Lebens)Chancen – wie andere oder neue Möglichkeiten der Informationsbeschaffung oder verbesserter Ressourcenzugang – vermehrt selbst.

Die der Advocacy Anthropology zugrunde liegende Ethik geht für die Ethnologen mit der Verpflichtung einher, „ihr Wissen und ihre Forschungen zur Lösung der Gegenwartsprobleme lebender menschlicher Gemeinschaften einzusetzen“ (Seithel 2000:307). Dabei sind sie gehalten, den Prozess des Empowerments unterstützend zu flankieren, aber weder zu lenken, zu kontrollieren oder gar zu übernehmen: „Sie sind weniger Anwälte und FürsprecherInnen als KatalysatorInnen, UnterstützerInnen, BeraterInnen und *resource persons*.“ (Seithel 2000:304) [Hervorhebungen im Original]. Diese Lesart der Advocacy Anthropology umfasst die Produktion und den Transfer von Wissen sowie daraus resultierende Informationen, politische Strategien und Aktionen – und zwar nur auf Wunsch und unter eigenverantwortlicher, gleichberechtigter und selbstbestimmter Beteiligung der betroffenen Menschen. Das mag ziemlich idealistisch klingen, doch man bedenke:

Diese *advocacy anthropology* beruht auf den Erfahrungen engagierter ethnologischer Praxis der vorangegangenen Jahrzehnte, derer sie sich je nach Fall, Problemlage, Zielsetzung, beteiligten PartnerInnen, Ressourcen und Zeitrahmen flexibel bedient. Im Vergleich zu den oft überhöht formulierten Ansprüchen früherer Praxiskonzepte sieht sie sich in einer bescheideneren Rolle im Zusammenspiel verschiedener sozialer Kräfte, die emanzipatorische und kritisch-humanistische Zielsetzungen verfolgen (Seithel 2000:313).

Friderike Seithel teilt die Advocacy nach einer Idee von Penny van Esterik (van Esterik 1998) ein in eine *small „a“ Advocacy* und in eine *large „A“ Advocacy*, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.

3.2.1 *Small „a“ Advocacy*

Gemeint ist hiermit die moralische Parteinahme für die Forschungssubjekte, die mehr oder weniger eine dem Fach eigene Grundhaltung repräsentiert. Ihre Basis bilden eine

kulturrelativistische Position²⁰ mit Achtung und Respekt gegenüber den zu erforschenden Menschen und ihren Kulturen. Dies äußert sich zum Beispiel im Verzicht auf Veröffentlichungen, die den Betroffenen schaden könnten (Seithel 2000:305). Auf den Punkt gebracht bezieht sich die *small „a“ Advocacy* auf die persönliche Integrität der Forscher als Wissenschaftler und als Menschen.

3.2.2 *Large „A“ Advocacy*

Die *large „A“ Advocacy* geht über die *small „a“ Advocacy* weit hinaus. Die Wissenschaftler sind stärker aktiv involviert, sie beziehen klar und deutlich Stellung auf Seiten der Forschungssubjekte, sie setzen ihre Fachkenntnisse zu deren Unterstützung ein und übernehmen Positionen zur gesellschaftlichen Intervention „mit explizit praktischen Zielsetzungen“ (Seithel 2000:306). Die aktive Unterstützung seitens der Ethnologen äußert sich zum Beispiel in ihrer Teilnahme an diversen Formen der Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, an größeren Kampagnen oder Rechtsprozessen.

Eine Prämisse der Advocacy Anthropology lautet, dass es in erster Linie um die Interessen der betreffenden Menschen geht und nicht primär um wissenschaftlich-akademische Fragestellungen und Standards. In diesem Kontext spricht Streck eine interessante Möglichkeit an, nämlich die „Ethnographie im Auftrag der Ethnologen“ als einer Variante der Action Anthropology, die das Ziel verfolgt, das Ungleichverhältnis zwischen Forschenden und Erforschten abzubauen oder sogar umzukehren: „Der Ethnologe sucht sich nicht mehr quasi autonom seinen Gegenstand heraus, sondern die Stammesbevölkerung sucht sich einen Ethnologen heraus, damit derselbe ihr diene“ (Streck 1997:198).

Es ist an dieser Stelle weder umsetzbar, noch nötig, alle in Seithels umfangreicher Publikation erwähnten Positionen und Kennzeichen der Advocacy Anthropology aufzuzählen. Sie selbst hat eine Auswahl der wichtigsten Kriterien getroffen und konzipiert die Advocacy Anthropology nach folgenden Merkmalen, die allerdings der

²⁰ Friderike Seithel klärt dies nicht explizit, aber aus dem Zusammenhang ergibt sich, dass es sich hier nur um einen ‚weichen‘ Kulturrelativismus handeln kann.

jeweiligen Situation beziehungsweise dem jeweiligen Kontext angepasst werden müssen, und auch nicht in 100 Prozent aller Fälle realisierbar sind.

Wertexplizitheit – value-explicit/committed

Hiermit ist gemeint, dass eine unmissverständliche, prinzipielle und langfristige Verantwortung und Parteilichkeit zugunsten benachteiligter Gruppen in der Advocacy Anthropology die Basis für die wissenschaftliche Arbeit bildet (Seithel 2000:309).

Kooperation und Partizipation – participatory/collaborative

Ethnologen und möglichst viele Mitglieder beziehungsweise akzeptierte Vertreter der jeweiligen Gruppen arbeiten eng zusammen. Wobei letztere so intensiv, wie sie selbst es wünschen und es zu verwirklichen ist, am Forschungsprozess, an Entscheidungsfindungen und an Aktionen teilnehmen beziehungsweise diese kontrollieren (Seithel 2000:309).

Intervention – intervention/action-oriented/transformational

Ein weiteres Merkmal der Advocacy Anthropology ist, dass die Forscher aktiv an gesellschaftlichen Veränderungsprozessen teilhaben und bestehende Machtverhältnisse beeinflussen (Seithel 2000:309).

Empowerment – self-advocacy/empowerment

Die jeweiligen Gruppen sollen unterstützt werden bei der Verwirklichung ihrer Rechte und Interessen, um ihnen zu mehr „Selbstbestimmung, Selbstorganisation und Unabhängigkeit zu verhelfen“ (Seithel 2000:309).

3.2.3 Advocacy Anthropology und Action Anthropology

Insgesamt ist die Advocacy Anthropology also eine Form der Action Anthropology, weil sie aus ihr erwachsen ist. Allerdings bestehen zwei wesentliche Differenzen zu dem, was Sol Tax einst forderte:

Erstens können Advocacy Anthropologists auch für Auftraggeber agieren, das können Ethnien sein, aber ebenso zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen.²¹

Zweitens können Advocacy Anthropologists ihren eigenen Arbeitsbereich ausfüllen, der zum Beispiel räumlich völlig losgelöst ist von denen, die es betrifft. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn jemand in Deutschland Fundraising für ein Selbsthilfeprojekt in Kapstadt, Manila oder anderswo betreibt oder in Berlin eine Veranstaltung organisiert, in der unter anderem politische Entscheidungsträger, Meinungsmultiplikatoren und die Medien für ein bestimmtes Problem sensibilisiert und zu dessen Thematisierung gewonnen werden sollen, das an einem ganz anderen Ort in einer ganz anderen Gesellschaft existiert und die Menschen hier auf den ersten Blick vielleicht nichts angeht, wie etwa das Recht auf Unterricht in der Muttersprache, das beispielsweise die Kgeikani Kweni („First People of the Kalahari“) in Botswana einfordern (Boden 1997:61).

3.2.4 Studying up

Wichtiger Hintergrund der Aktionsforschung sind Kenntnisse beziehungsweise ethnologische Untersuchungen über die Machtstrukturen und Herrschaftsverhältnisse im Herkunftsland der Ethnologen (Amborn 1993:140; Seithel 2000:146, 223). Bei Amborn findet sich hierfür eine besonders treffende Formulierung:

Ohne die Analyse der eigenen Gesellschaft bleibt die Ethnologie ein einbeiniges Monster. [...] Einer um ihre Rechte kämpfenden indigenen Gruppe nützt es wenig, wenn sich Ethnologen an ihren schamanistischen Praktiken begeistern, aber sie nichts darüber wissen, mit welchen Praktiken Großkonzerne ihre Interessen durchzusetzen vermögen (Amborn 1993:140).

Sich mit der Manipulation von Wirtschaft, Politik, gar Militär seitens Eliten in der eigenen Gesellschaft auseinander zu setzen, ist sicherlich der denkbar krasseste Gegensatz, der einem für ein Fach wie die Ethnologie in den Sinn kommt. Und doch wird es ohne diese Auseinandersetzung in der Advocacy Anthropology nicht gehen,

²¹ Sobald das Ergebnis aber jemandem „gehört“, ist es Auftragsethnologie und damit Applied Anthropology (Barbara Rose Johnston, E-Mail vom 27.03.2016 an Petra Schnüll).

zumal die permanente Selbstreflexion zur Ethnologie dazu gehört. Das Spannungsverhältnis zwischen Selbstzweifel und Agieren aus dem eigenen Wissen heraus stellt eines der fruchtbaren Dilemmata der Ethnologie dar (vgl. hierzu auch (Maybury-Lewis 1998:147–148).

3.3 Handlungsmöglichkeiten und Projektbeispiele

Die Handlungsmöglichkeiten der Advocacy Anthropology sind so vielfältig wie die Problemsituationen ihrer Forschungssubjekte. Seithel teilt diese in drei eng miteinander verbundene Arbeitsfelder ein, innerhalb derer hiesige Ethnologen aktiv werden können (Seithel 2000:372, 412):

1. Die Mitwirkung bei den internationalen Bestrebungen zur Sicherung der Rechte indigener Völker, insbesondere bezogen auf die *Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples*, den Entwurf einer *Allgemeinen Erklärung über die Rechte indigener Völker* und die *Agenda 21*.
2. Die Aufklärung, Supervision und Beratung für hiesige Nichtregierungsorganisationen.
3. Die Beratung und Unterstützung indigener Organisationen, Gruppen und ihrer Vertreter.

Es ist auch möglich, dass sich Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen ausschließlich für bestimmte Ethnien, Menschen bestimmter Regionen, Frauen, Kinder engagieren oder auf bestimmte Themen etc. konzentrieren, wie zum Beispiel Genitalverstümmelungen bei Mädchen, Nahrungstabus für Schwangere, AIDS-Aufklärung, Schutz von Menschenrechtlern, Landrechte etc. – kurz, der Variabilität und Spannweite von möglichen Tätigkeitsfeldern für Advocacy Anthropologists scheinen eigentlich keine Grenzen gesetzt zu sein, zumindest in der Theorie können sie sich hier überall einbringen und gleichzeitig ihre Forschungen betreiben.²² Einen guten Überblick über verschiedene Formen praxisorientierter Ethnologie bietet der Artikel

²² Ob sich immer beides verwirklichen lässt, muss der Einzelfall zeigen.

„Ethnologie als gesellschaftlich relevante Humanwissenschaft“ von Christoph Antweiler (Antweiler 1998).

Nicht in allen Fällen kann sich dieses Engagement auf eine Art Einladung durch die betroffenen Menschen gründen. Dies liegt unter anderem daran, dass manche in ihrer Existenz bereits so gefährdet sind, dass es ihnen nicht mehr möglich ist, selbst um Unterstützung zu bitten oder politische Aktionen zu initiieren. Oder ihre Möglichkeiten sind zu begrenzt, um auf internationaler Ebene aktiv zu werden:

„In diesen Fällen kann oder muß die Initiative für praktische Hilfe, Kampagnen- oder Lobbyarbeit und die dafür notwendige Forschung von außen kommen. [...] In anderen Fällen wird ein selbständiges Handeln der EthnologInnen von der Gruppe sogar ausdrücklich gewünscht“ (Seithel 2000:400).

Nachstehend führe ich einige Projektbeispiele auf, die die Möglichkeiten der Advocacy Anthropology näher illustrieren.

3.3.1 Historische Projektbeispiele

Seithel erwähnt mehrere frühe Beispiele von *advocacy*, wie etwa den Fall Lewis Henry Morgans, der sich in den 1840er Jahren für die Landrechte der Tonawanda Seneca (Nordamerika) engagierte, indem er unter anderem eine Protestkampagne mit Briefen und Petitionen initiierte (Seithel 2000:183).

Sie führt auch Frank Hamilton Cushing an, der sich im Verlauf mehrjähriger Aufenthalte bei den Zuñi (1879 - 1884) zunehmend mehr mit diesen identifizierte. Als weiße Rancher versuchten, den Zuñi Land zu stehlen, betrieb er eine ziemlich vehemente Pressearbeit dagegen. Mit Rücksicht auf politische Interessen wurde er schließlich vom *Bureau of American Ethnology* (BAE) zurückbeordert. Kurz bevor er starb, vernichtete er seine Aufzeichnungen über die Geheimnisse der Zuñi-Priester, damit sie auch weiterhin Geheimnisse blieben (Seithel 2000:183–184).

3.3.2 Aktuelle Beispiele

Von Beispielen solcher Art abgesehen, ergeben sich heute aus der Einbettung indigener Völker in den globalen Kontext als Teil der Weltgesellschaft Aufgabenbereiche,

die von den Individuen oder konkreten Communities und deren momentanen Lebenssituationen losgelöst sein können. Das Thema Umweltschutz etwa kann in dieses Gebiet fallen.

Um ein Beispiel herauszugreifen: Die Vernichtung der tropischen Regenwälder (durch Abholzungs- und Brandrodung, Rinderzucht, Staudämme, Ansiedlung von Industrien etc.) hat sowohl lokale als auch globale Konsequenzen. So stellen Kahlschlag und ökologische Verseuchung (wie etwa durch Quecksilberansammlungen in der Nahrungskette) eine akute existentielle Bedrohung beispielsweise der Indianervölker Amazoniens dar. Doch der Schutz der Regenwälder liegt im Interesse aller, denn langfristig ist die gesamte Weltbevölkerung betroffen von Klimaveränderungen und Artenverlust²³ (z. B. Brühl und Simonis 1999; Stephan 1999). Im Kampf gegen die Vernichtung der tropischen Regenwälder können funktionsfähige Lösungsansätze nur zusammen mit den dort ansässigen Bevölkerungsgruppen gefunden werden (Gawora 1999:7-8). Die unterschiedlichen Umweltaktivisten agieren wiederum ebenso lokal und global, deshalb ist es durchaus möglich, dass sich Advocacy Anthropologists im Rahmen ihres Engagements unter anderem mit Umweltschutzthemen auseinandersetzen, zum Beispiel war dies der Fall auf dem „Johannesburg Summit 2002“²⁴ – übrigens ein gutes Beispiel für die Interdisziplinarität, welche für die Advocacy Anthropology charakteristisch ist (z. B. Seithel 2000:460–463).

Sponsel thematisiert den globalen Klimawandel als „the newest agency of ethnocide and ecocide“, den kein informierter Mensch ignorieren könne:

²³ Nach neusten Schätzungen leben in den tropischen Regenwäldern 20 bis 50 Millionen Arten, mit anderen Worten bis zu 90 Prozent des Weltartentums (Reichholf 1999:75–76).

²⁴ „Johannesburg Summit 2002 – the World Summit on Sustainable Development – will bring together tens of thousands of participants, including heads of State and Government, national delegates and leaders from non-governmental organizations (NGOs), businesses and other major groups to focus the world's attention and direct action toward meeting difficult challenges, including improving people's lives and conserving our natural resources in a world that is growing in population, with ever-increasing demands for food, water, shelter, sanitation, energy, health services and economic security. [...] Broad participation and inclusiveness are key to the success of sustainable development. All sectors of society have a role to play in building a future in which global resources are protected, and prosperity and health are within reach for all of the world's citizens. In addition to governments, there will be active participation by representatives from business and industry, children and youth, farmers, indigenous people, local authorities, non-governmental organizations, scientific and technological communities, women and workers and trade unions. These represent the Major Groups identified in Agenda 21” (United Nations Department of Economic and Social Affairs/Division for Sustainable Development 2002).

Many of the anthropologists are convinced that such activism is morally and ethically imperative because they are citizens of the countries primarily responsible for causing the problem (Sponsel 2015:226).

Ein gänzlich anderes Beispiel möchte ich aus meiner eigenen Erfahrung beisteuern, es dreht sich dabei um das Thema weibliche Genitalverstümmelung.²⁵ Ich bin 1995 zufällig auf das Thema gestoßen und habe dazu in meinem dritten Semester an der Georgia Augusta in einem Afrikaseminar ein Referat zum Thema gehalten. Bei der Frauenrechtsorganisation *Terre des Femmes* fand ich im Anschluss ein Betätigungsfeld hierzu, und binnen kurzer Zeit wurde ich in Deutschland als Spezialistin zu dieser Problematik angesehen. Dies fiel genau in einen Zeitraum, als das öffentliche Interesse an dem Thema immer weiter anstieg. Um der mangelhaften Medienberichterstattung, meistens eindimensional und häufig voyeristisch und rassistisch, etwas entgegenzusetzen, beschlossen einige Göttinger Aktivistinnen²⁶ und ich, ein Buch zu dieser Thematik herauszugeben: „Weibliche Genitalverstümmelung – eine fundamentale Menschenrechtsverletzung“ (Schnüll und Terre des Femmes 1999). Aus der anfangs geplanten schmalen Broschüre mit den Basics zum Thema wurde am Ende eine Textsammlung mit 295 Seiten und Beiträgen aus zwölf Ländern.²⁷ Das besondere Konzept bestand darin, dieses heikle Thema so zu vermitteln, dass es zwar als eine Menschenrechtsverletzung wahrgenommen wird, aber der Leser in die Lage versetzt würde, die Gründe für die Existenz dieser Praxis und ihre gesellschaftliche Einbettung verstehen zu können. Deshalb engagierten wir uns sehr, afrikanische Frauen mit ins Boot zu holen und ihnen ein Forum zu bieten, die Dinge aus ihrer Sicht zu schildern und zum Beispiel eigene Forderungen zu formulieren. Darüber hinaus wurde die Arbeit unterschiedlicher afrikanischer Grassroot Projekte beschrieben. Zu diesem Thema war es das erste deutschsprachige Buch seiner Art und die Kooperationsbereitschaft der Afrikanerinnen beziehungsweise Migrantinnen mit afrikanischen Wurzeln war hoch,

²⁵ Zur Begriffsverwendung: Es existieren verschiedene Bezeichnungen, die auf politischer Ebene verwendet werden. Im Umgang mit Betroffenen würde ich niemals von „verstümmelt“ sprechen, aber im Menschenrechtsdiskurs halte ich es für angezeigt, weil sämtliche anderen Bezeichnungen, wie etwa das inzwischen recht populäre „Female Genital Cutting“, in meinen Augen Euphemismen darstellen (z. B. Terre des Femmes 2015:16–17).

²⁶ Die Ethnologiestudentin Ulrike Wesch sowie die Biologin Dr. Corinna Feil, die Krankenschwester Christine Schwartzkopff, die Medizinstudentin Marion Hulverscheidt und die Tierärztin Dr. Anette Hütt – die alle vier von Ulrike Wesch und mir „ethnologisiert“ wurden.

²⁷ Das Buch von 1999 war schnell vergriffen, im Jahr 2003 erschien dann im Mabuse-Verlag ein auf dieser Publikation basierendes neues Buch, das in 2015 erneut aufgelegt wurde.

was keine Selbstverständlichkeit ist. Als quasi Brückenschlag zu unserer eigenen Gesellschaft wurden unter anderem die Themen der weiblichen Genitalverstümmelung im Europa des 19. Jahrhunderts behandelt und die in den USA obligatorische Vorhautbeschneidung männlicher Säuglinge aus nicht-religiösen Gründen. Mit dem Buch hatten wir ein Kompendium geschaffen, das wir jedem an die Hand geben konnten, also auch engagierten Journalisten, die zuvor – oft in bester Absicht – schlecht recherchierte Artikel mit rassistischen Anklängen schrieben. Genau das hofften wir, künftig zu verhindern – und zwar bei möglichst vielen Menschen, die Interesse an der Problematik zeigten. Insgesamt haben wir die Ideale der Advocacy Anthropology nach meinem Dafürhalten in diesem Projekt umgesetzt.

4 Public Anthropology

Das Wort „public“ bedeutet im Englischen schlicht „öffentlich“ (PONS 2005:764). Das lässt die Schlussfolgerung zu, dass sich die Public Anthropology an eine „Öffentlichkeit“ beziehungsweise an ein „Publikum“ richtet – klassischerweise also zunächst einmal in Abgrenzung zur privaten Sphäre (Hillmann 2007:638–639). Als „private“ Sphäre der Ethnologie wäre die Dimension denkbar, in der Ethnologie sich üblicherweise abspielt – also typischerweise in Wissenschaftskreisen, welche wiederum in erster Linie ihre eigenen Mitglieder ansprechen.

Die Public Anthropology repräsentiert, so Borofsky, die Schnittstelle zwischen der Ethnologie als akademischer Disziplin und dem breiteren Publikum, dass sie unterstützt und im Idealfall als wertvoll erachtet (Borofsky 2016:1).

4.1 Hintergrund der Public Anthropology

Nach Borofskoy liegen die Ursprünge der Public Anthropology lange vor der Aufklärung, als Reisende Bericht erstatteten über das Leben in fernen Ländern, so etwa die Reisen des Marco Polo und seine Erlebnisse in China im späten 13. Jahrhundert. Allerdings seien diese Berichte, wie viele andere aus der damaligen Zeit, nicht verlässlich, weil man nicht weiß, wo die Wahrheit aufhöre und die Fiktion beginne. Während der Aufklärung dann haben viele Entdecker über ihre Erlebnisse und Abenteuer in fremden Welten berichtet. Ein berühmtes Beispiel seien die Tagebücher von James

Cook, die Ende des 17. Jahrhunderts veröffentlicht wurden und zu Bestsellern avancierten (Borofsky 2016:1).

Im Gegensatz dazu ist Public Anthropology in Bezug auf einen bestimmten Fokus innerhalb der Ethnologie ein neuer Begriff, den Borofsky in den 1990er Jahren geprägt hat und zwar in Zusammenhang mit der Entstehung und Fortführung einer Publikationsreihe zum Thema „addressing public problems in public ways“ (Borofsky 2016:1). Innerhalb von zehn Jahren expandierte der Begriff „beyond this book series to the point where now doing a Google research for it brings up over 100,000 links“ (Borofsky 2016:1). Diese Popularität erklärt sich Borofsky damit, dass sie Antworten biete auf zwei in der Ethnologie vorhandene Besorgnisse. Obwohl die Ethnologie der Gesellschaft inhaltlich viel zu bieten habe, schafften es nur Nicht-Ethnologen mit ethnologischen Themen auf die Bestsellerlisten. Viele Ethnologen wünschen sich die gleiche Beachtung auch für ihre Bücher. Darüber hinaus, so Borofsky, hätten Ethnologen viel Gutes vollbracht, und zwar nicht nur auf dem Gebiet, das Verständnis über den Menschen zu bereichern, sondern auch, indem sie das Leben vieler Menschen auf eindeutige Weise verbesserten. Obwohl eine hohe Zahl Studierender sich mit der Public Anthropology beschäftige, werde ihr nicht der Respekt zuteil, der ihr in den Augen vieler Ethnologen zustehe (Borofsky 2016:1–2).

Laut Leslie Sponsel kann man Public Anthropology eigenständig als eine weitere Form der Applied Anthropology betrachten oder als eine neuere Variation der Advocacy Anthropology. Als verbindendes Element sieht er die Anwendung der Ethnologie für die Allgemeinheit in Bezug auf bestimmte öffentliche Belange. Anstelle einer lokalen Gemeinschaft steht für Sponsel die Gesellschaft im Mittelpunkt, vorzugsweise diejenige des Ethnologen. Die Public Anthropology wendet ethnologisches Wissen, Theorien und Methoden an, um die Öffentlichkeit über aktuelle Fragen, Probleme, Fragestellungen und Kontroversen besser zu informieren. Wenngleich der Trend und der Begriff Public Anthropology neu sind in der Ethnologie, handelt es sich laut Sponsel nicht um eine neue Erfindung, schon Franz Boas und viele seiner Schüler, wie Margaret Mead, Ruth Benedict und Ashley Montagu, hätten öffentliche Angelegenheiten als engagierte wissenschaftliche Aktivisten angesprochen (Sponsel

2015:225)²⁸. Eine Rolle, die in den letzten zwanzig Jahren vor allem Robert Borofsky zuzurechnen sei:

In the last two decades, however, Robert Borofsky has been the most vocal proponent advocating public anthropology to counter a discipline that seemed to be increasingly insular and esoteric to a general public and often consumed by internal bickering instead of critical sociopolitical issues (Sponsel 2015:225).

So habe Borofsky das Fortschreiten der Public Anthropology aktiv unterstützt, etwa durch die Organisation von Sessions bei der jährlichen Mitgliederversammlung der American Anthropological Association (AAA) sowie durch zahlreiche Herausgeber-schaften, eigene Publikationen und seinen Internetauftritt „Public Anthropology“²⁹. Die notwendige Bedingung für die Public Anthropology sei für Borofsky, dass sich ein sehr viel größerer Prozentsatz von Ethnologen mit allgemeinen Problemstellungen an die Öffentlichkeit richten müsse, um die Transparenz und Verantwortlichkeit jenseits der akademischen Welt zu befördern. Er verfolge damit eine professionelle ethische Haltung über das fundamentale Prinzip, niemandem zu schaden,³⁰ hinaus: „His view is that in addition, do some good“ (Sponsel 2015:225). In seiner Untersuchung über die Ethnologie als kulturelles Konstrukt, welche er als „anthropology of anthropology“ (Sponsel 2015:225) bezeichnet, stelle er den Status quo des Establishments in Frage, insbesondere der AAA, und hier vor allem solche Strukturen, die das öffentliche Engagement unterminieren (Sponsel 2015:225). Nach eigener Aussage repräsentiert seine Website das öffentliche Gesicht des „Center for a Public Anthropology“, dessen Gründer er ist. Das im Logo verankerte Credo des Centers lautet „fostering accountability in higher education“ (Center for a Public Anthropology). Im Kern geht es den Beteiligten darum, der Öffentlichkeit in bestimmten Problematiken die ethnologische Perspektive zu präsentieren, um eine andere, erhellende Sicht auf die Dinge zu gewähren (Center for a Public Anthropology).

²⁸ Sponsel bezieht sich hier auf Low und Engle Merry (2010).

²⁹ <http://www.publicanthropology.org/>

³⁰ Dem „do no harm“-Prinzip der AAA (American Anthropological Association 2009).

4.2 Merkmale der Public Anthropology

Nach Sponsel seien Public wie Advocacy Anthropology eine Sache der persönlichen Moral und der professionellen Ethik, genauso wie der Wissenschaft und Gelehrsamkeit sowie der Politik (Sponsel 2015:227). Für Leslie Sponsel sind Advocacy und Public Anthropology Manifestationen von Applied Anthropology, gemeinsam mit Practicing, Action, Collaborative und Engaged Anthropology. Es gäbe viele Überschneidungen zwischen diesen häufig vielschichtigen und politisch engagierten Ansätzen. Die Unterschiede bestünden in ihrem Schwerpunkt und ihrem Klientel. Sie alle seien exponentiell gewachsen seit den 1960er und ganz besonders in den 2000er Jahren. Es deute alles darauf hin, dass sich die Ethnologie des 21. Jahrhunderts in vielerlei Hinsicht sehr von der Ethnologie vorheriger Zeitalter unterscheiden werde. Sponsel prophezeit die Zunahme dieser und ähnlicher Formen der Ethnologie und nennt für seine Prognose drei Faktoren. Erstens würden aus dem Wachsen der Bevölkerung und wirtschaftlichem Druck auf Land und Ressourcen Konkurrenz, Konflikte, Gewalt und Rechtsverletzungen erwachsen. Zweitens komme es zu vermehrten Eingriffen von Seiten des Staates, des Militärs, der Wirtschaft und der Industrie in indigene und andere *communities*. Und drittens werden die gastgebenden *communities* darauf bestehen, dass die Feldforscher sich „more responsible and thereby responsive“ verhalten (Sponsel 2015:227) .

Nach meinen bisherigen Kenntnissen und einer Diskussion mit Friderike Seithel³¹ muss die Einteilung von Sponsel kritisch betrachtet werden. Für Seithel ist die Advocacy Anthropology eine Weiterentwicklung der Action Anthropology durch Einbezug emanzipatorischer und teils radikaler interventionistischer Forschungsstrategien der 1960er und 1970er (wie oben ausgeführt). Der Unterschied zur Applied Anthropology ist fundamental, da bei der Advocacy Anthropology, die in der Tradition der Action Anthropology steht, das gemeinsame Entwickeln von Forschungsfragen und das partizipative Generieren von Wissen essentiell ist. Im Gegensatz dazu wird in den Ansätzen der Applied Anthropology, die ihre Wurzeln u. a. in den Informationsbedürfnissen der Kolonialverwaltungen hat, ein zuvor von externen Wissenschaftlern produziertes Wissen zum Erreichen eines bestimmten (meist auch extern definierten)

³¹ Telefonat vom 29.03.2016

praktischen Zieles angewandt. Vor diesem skizzierten Hintergrund der Verbindung der Applied Anthropology mit kolonialen (Macht-) Strukturen würde ich ihr die Public Anthropology nicht zurechnen. Die Motivation, die einen Ethnologen dazu veranlasst, einen Beitrag zur Public Anthropology zu leisten, wird vermutlich eher einen irgendwie gearteten Advocacy „stance“ aufweisen. Sam Beck vertritt sogar die Ansicht, „advocacy is inherent in much of the anthropology that is carried out by academic anthropologists“ (Beck 2009:4). Gleichzeitig eröffnet die Public Anthropology inhaltlich und in der Vorgehensweise so viele Möglichkeiten, dass im Einzelfall geprüft werden muss, welcher Kategorie ein Werk letztlich zuzurechnen ist.

Für Nancy Scheper-Hughes nimmt die Public Anthropology eine besondere Beziehung zur Welt ein. Darüber hinaus impliziere sie verschiedene Praktiken. Eine dieser Praktiken sei das Schreiben für die Öffentlichkeit – was die ethnologische Arbeit verständlicher und nachvollziehbarer mache. In der Tradition von Margaret Mead verkörpert diese Form der Public Anthropology das Übersetzen ethnologischer Ideen und Konzepte in Versionen, die das Massenpublikum anspricht. Ein anderer Weg, ethnologische Forschungsergebnisse und Interpretationen einem breiten Publikum zu präsentieren, sei die aktive, einseitige Zusammenarbeit mit Journalisten und den Medien. Scheper-Hughes selbst hat Feldforschung zum globalen Organhandel betrieben, zusammen mit Journalisten verschiedener Nationalitäten. Ihrer Ansicht nach fürchten die meisten Ethnologen die „contamination“ (Scheper-Hughes 2009:1) durch den Journalismus, einige wenige Wissenschaftler aber finden es ganz angenehm, wenn sich Artikel mehr wie investigativer Journalismus, denn wie Ethnographie lesen. Scheper-Hughes nutzt die verschiedenen Register und hat dabei jeweils unterschiedliche Rezipienten im Sinn. Dabei ist das ethnologische Publikum dasjenige, welchem sie sich zugehörig fühlt. Aber gleichzeitig ist sie sehr froh, dass sie über die Zusammenarbeit mit Journalisten Zugang zu verschiedenen Medienformaten erlangt hat, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen:

I know how to call on ‘fixers’ when I need them and I know how to conduct myself in radio and TV interviews, which does not come easily to academics. And by wearing several hats – anthropologist, academic, documentary journalist and human rights activist – I have been granted two exemptions by my university’s Internal Review Board (Scheper-Hughes 2009:1).

Scheper-Huges thematisiert auch das Problem, dass diese Art der Ethnologie bei Fachkollegen nicht unbedingt wohlgefallen ist und Kritik von innerhalb und außerhalb des Faches regelrecht anziehe. Ihre Art, als militante Ethnologin in der akademischen Welt zu überleben, sei dadurch charakterisiert, dass sie ihr öffentliches Engagement sehr privat halte. Ansonsten sei ihre Tätigkeit vergleichbar mit der ersten Generation arbeitender Mütter, so müsse sie den Spagat bewältigen, ihre Aufgaben als Gelehrte zu erfüllen – mit der erwarteten Anzahl wissenschaftlicher Publikationen, der Betreuung von Studierenden, der Teilnahme an wissenschaftlichen Meetings und ähnlichem – und gleichzeitig leiste sie Menschenrechtsarbeit, indem sie an internationalen Panels teilnimmt, Impulsreferate hält an Orten und Veranstaltungen „that don't matter a hoot to one's peers“ (Scheper-Hughes 2009:1, 3).

Auch Christoph Antweiler merkt kritisch die Dichotomie der akademischen zur angewandten Ethnologie an, als welche diese häufig betrachtet werde. In seinen Augen ist aber Ethnologie, die außerhalb von Universitäten stattfindet „weder dasselbe noch etwas ganz anderes als akademische Ethnologie“ (Antweiler 2015a:17). Für ihn ist es realistischer, dieses Spektrum als Kontinuum zu betrachten – „von theoretischer und ethnographischer Forschung über Forschung zu sozialen Fragen, Politikanalyse und angewandter akademischer Forschung bis hin zu praktizierender Ethnologie, verstanden als voll auf außerakademische Belange orientierte Tätigkeit“ (Antweiler 2015a:17). In Deutschland gehe das Misstrauen gegenüber und die Ablehnung von problembezogener oder praxisorientierter Ethnologie sehr weit, die Popularisierung erscheine gar als „Sündenfall“ (Antweiler 2015b:373).

In der Public Anthropology (auch Public Interest Anthropology) gehe es primär um „die Rolle und das Bild der Ethnologie in populären Massenmedien“ (Antweiler 2015a:21). Unter anderem sieht er eine Chance, Desinformationen zu korrigieren – also zum Beispiel die Vorstellung von Stämmen oder ethnischen Konflikten oder in der Ethnologie bereits als überkommen geltende verbreitete Vorstellungen. Hinzu komme die häufig problematische Verwendung ethnologischer Konzepte durch Fachfremde. Besonders müssten die Ethnologen in den Blick nehmen, dass in der Öffentlichkeit ein Bild von der Ethnologie tradiert werde, dass „die Grenzen von Kulturen überbetont und Fremdes schnell zu ‚Allzufremden‘ macht“ (Antweiler 2015b:371–

372). Er appelliert an die Ethnologen, erstens die populären Medien kritisch zu analysieren, aber parallel dazu Medien für Laien zu kreieren, „statt dies anderen zu überlassen“ (Antweiler 2015b:387).

Wie schwierig sich die Kommunikation häufig zwischen Ethnologen und Vertretern der Massenmedien gestaltet, thematisieren auch Mijal Gandelsman-Trier und Astrid Wonneberger. Man spreche nicht die gleiche (Fach)Sprache, so dass die Kommunikation oft gestört sei. Dass zum Beispiel noch immer das Bild vom lebenden Steinzeitmenschen aufrechterhalten werde, liege daran, dass die Debatten in der Ethnologie den Journalisten fremd seien. Dass die Kommunikation sich nicht zwangsläufig als verfehlt gestalten müsse, zeigten Beispiele aus anderen Ländern, wie USA, Großbritannien, Frankreich und vor allem Skandinavien, wo Ethnologen wie Margaret Mead, Ruth Benedict, Claude Lévi-Strauss, Fredrik Barth oder Thomas Hylland Eriksen auch für ein Publikum außerhalb der Ethnologie schrieben und schreiben und von der Öffentlichkeit wahrgenommen würden (Gandelsman-Trier und Wonneberger 2009:5). Nach Michael Schönhuth „fehlen uns auch Spottdrosseln wie Nigel Barley – dessen unterhaltsam-sarkastische ethnologische Feldforschungserzählungen auch in Deutschland Rekordauflagen verzeichnen“ (Schönhuth 2009:19).

Antweiler wiederum stellt deutlich heraus, wie essentiell seiner Ansicht nach die öffentliche Darstellung für die Ethnologie ist:

Im Rahmen der heutigen Kultur- und Wissenschaftsförderung ist die öffentliche Präsenz, der gesellschaftliche Stellenwert und damit auch die Finanzierung von Wissenschaften zunehmend an als gesellschaftlich relevant erachtetem Wissen orientiert. Wissenschaften müssen sich heute zeigen, um zu bleiben (Antweiler 2015a:20).

Zum Schluss dieses Kapitels gehe ich jetzt kurz auf die Hauptanliegen der Public Anthropology ein, wie Borofsky sie definiert. Damit es nicht zu Übersetzungsungenauigkeiten kommt, werde ich die vier Originalüberschriften für die *key concerns* nach Borofsky übernehmen.

Changing Current Standards of Accountability

Die Nachvollziehbarkeit oder Überprüfbarkeit innerhalb der Ethnologie tendiere dazu, auf peer-reviewed Publikationen in akademischen Zeitschriften und Universitätspublikationen zu fokussieren, Standards, die den akademischen Status Quo unterstreichen. Aber mehr Publikationen zu mehr Themen zu publizieren, ginge nicht zwangsläufig mit der Produktion von mehr Wissen einher. Statt den quantitativen Output als Referenz für Verlässlichkeit anzusehen, sollte man lieber einige pragmatische Fragen stellen, wie zum Beispiel: Von welcher Signifikanz ist der publizierte Gegenstand? Mit welchem Erfolg diskutiert der Autor das Thema? Welchen Einfluss hat die Publikation jenseits der akademischen Welt? Als Beispiel führt Borofsky Franz Boas an, der sich zu Zeiten der Nazidiktatur gegen die rassistischen Theorien aussprach – und zwar in akademischen, wie öffentlichen Foren. 1936 erschien er sogar auf dem Cover des Time Magazine (Borofsky 2016:5).

Fostering Transparency

Die Public Anthropology befördere die Forschungstransparenz beziehungsweise den Wunsch nach mehr Transparenz in der Forschung. Gegenwärtig würden Millionen von Dollar verpulvert, weil Forscher ihre Fehlschläge und/oder unklare Ergebnisse für sich behielten. Als Beispiel führt Borofsky die Diskussion über die (vermeintliche) Gewaltbereitschaft der Yanomami an, eine Frage, die weltweite Aufmerksamkeit erregt habe. Die entscheidenden Daten, die zu dieser Thematik von Napoleon Chagnon erhoben wurden, habe dieser nach eigener Aussage für sich behalten, um die erforschten Personen zu schützen beziehungsweise keine Rückschlüsse darüber zu erlauben, wer von den Yanomami zu den „Killern“ gehöre (Borofsky 2016:5–6). Die Tatsache, dass Chagnon sein Wissen verbreitet hat, ohne genauere Hintergrundinformationen preiszugeben, habe dazu geführt, dass jeder beim anderen nach Antworten gesucht habe, ohne jede Chance auf eine Lösung des Problems. Borofsky stellt daher klar:

Without transparency regarding the data supporting an author's conclusions – allowing others to examine and confirm the author's assertions – neither anthropology, nor the other social sciences can produce credible results that the general public will respect and rely on (Borofsky 2016:6).

Hier zeigt sich eine signifikante Divergenz zur Advocacy Anthropology – der Schutz der Individuen beziehungsweise Gastgesellschaften genießt dort absoluten Vorrang vor wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn.

Changing the Ethical Focus to Benefiting Others

Die Public Anthropology unterstreiche die Notwendigkeit, den ethischen Standard „do no harm“ auszuweiten: „Anthropology, it suggests, should focus on benefiting others“ (Borofsky 2016:6). Was „do no harm“ bedeute, müsse ausdiskutiert werden, wie Borofsky dies anhand der Diskussionen innerhalb der AAA erwähnt, auf die ich an dieser Stelle aber nicht eingehen werde. Das „do no harm“-Prinzip könne allerdings zu ethischen Dilemmata führen, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ob man sich für die Gastgesellschaften verantwortlich fühlt, wenn diese in Schwierigkeiten geraten. Ruhe man sich dann auf der Gewissheit aus, dass man nicht der Verursacher des Problems sei und reise ab oder helfe man den Menschen? Und eine weitere Problematik betreffe die Frage, wie man sich bei Informanten für die Hilfe bedanke. Auch das sei zu diskutieren (Borofsky 2016:7).³²

Finding Ways to Work with Others Beyond the Discipline

Ethnologen, die als Einzelkämpfer arbeiten, verfügen, so Borofsky, nicht über die Macht, signifikanten sozialen Wandel zu bewirken. Um hier effektiver zu sein, brauchen die Public Anthropologists die Energie und die Impulse oder den Schwung („momentum“), der zum Beispiel von erfahrenen Organisationen erzeugt werde. Seiner Ansicht nach funktioniert Public Anthropology am besten in Zusammenarbeit mit anderen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen:

Partners in Health [siehe 4.32] demonstrates this well by the way it partners with local communities. It builds its medical support structures on a community's existing structures. It uses community personnel at its medical support staff (Borofsky 2016:7).

³² Loyalitätskonflikte und andere Dilemmata sind schwer kalkulierbar, man kann sich nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten. Harald Prins etwa sagt in Bezug auf die Advocacy Anthropology: “Having personally experienced challenges of moving across treacherous quicksand, I suggest that situational ethics guided by the principles of social justice and scholarly integrity provides an appropriate compass for advocacy anthropologists interested in achieving concrete outcomes beneficial to those who have to live with the results of our well-intended actions” (Prins 2006:197).

In Bezug auf den Einfluss der Public Anthropology wird ihr von Borofsky großes Potenzial attestiert, dem Gemeinwohl zu dienen. So sei das Vergleichen ein zentrales Merkmal der Ethnologie. Die Public Anthropology könne darauf aufbauen, um der Öffentlichkeit zu einem besseren Verständnis der Welt um sie herum zu verhelfen. Als Beispiel nennt Borofsky hier Jean-Pierre Filiu, der vergleichende Perspektiven nutzte, um in seiner Publikation „From Deep State to Islamic State“ das Thema „Arabischer Frühling und seine Auswirkungen“ verständlich zu erklären. Als ein zweites zentrales Merkmal definiert Borofsky „Speaking Truth to Power (Exposés)“, das nicht 1:1 zu übersetzen ist, daher behalte ich die englische Bezeichnung bei. Gemeint ist damit, dass Ethnologen quasi als Medien Gruppen unterstützen können, die Eingaben oder Petitionen und dergleichen mehr an die „Mächtigen“ richten wollen (gemeint sind hier offenbar z. B. staatliche Stellen). Als Beispiel nennt er das Engagement von Nancy Scheper-Hughes, die für die erste Verurteilung in den USA zu einem Fall von Organhandel beitrug. Sie deckte nicht nur das Netzwerk des Organhandels auf, sondern in dem Zusammenhang auch die Verstrickung des FBI in einen großen politischen Korruptionsskandal in New Jersey (Borofsky 2016:8). Auch das letzte Merkmal, das Borofsky anführt, belasse ich im englischen Original, es lautet „Writing Narratives With Impact“ (Borofsky 2016:8). Seiner Ansicht nach sind Ethnologen durchaus fähig, für ein breites Publikum zu schreiben und er bedauert es, dass so viele Ethnologen den Verbleib in der akademischen Welt des Schreibens vorzögen (Borofsky 2016:8). Insgesamt ist für Borofsky die Public Anthropology „a project in making“ (Borofsky 2016:8).

4.3 Projektbeispiele

Laut Sponsel illustriert das dreißigjährige Engagement von Paul Farmer, „public health advocate for the poorest of the poor“ (Sponsel 2015:225) die Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Manifestationen der Applied Anthropology im allgemeinen, zeige aber auch, wie wichtig die Verankerung der Applied Anthropology³³ in der Grundlagenforschung sei:

³³ „In general, applied anthropology is the use of anthropology to solve practical problems“ Sponsel (2015:225).

A PhD medical anthropologist who is practicing MD as well, Farmer developed a sophisticated social, clinical, and epidemiological analysis of health and social inequalities with a focus on tuberculosis and HIV/AIDS. Among other countries, he has pursued field research in the squatter settlements of Haiti (Sponsel 2015:225).

Farmer gründete die internationale Nicht-Regierungsorganisation „Partners in Health“ (PIH) für soziale Gerechtigkeit und Gesundheit. Die Organisation bietet kostenlose Gesundheitsversorgung für Arme, wendet sich an pharmazeutische Firmen zum Erhalt von Medikamenten und beeinflusst Politiker. Die Organisation betreibt Grundlagenforschung und *advocacy* im Interesse der Armen zur Entwicklung einer umfassenden medizinischen Grundversorgung vor Ort. Basierend auf seiner ethnographischen Feldforschung an der Frontlinie armer Communities, konzentrierten sich Farmers zahlreiche Publikationen auf die Beziehung zwischen Gesundheit und Menschenrechten. Dabei untersuchte er sehr genau die Rolle, die soziale Ungleichheit in Bezug auf die Verbreitung von Infektionskrankheiten spielt. Er beeinflusste damit konventionelle Ansichten über die negativen Auswirkungen sozialer, politischer und ökonomischer Ungerechtigkeiten (Sponsel 2015:225).

Ein Beispiel dafür, wie sich Public Anthropology im Kielwasser der Advocacy Anthropology leicht ergeben kann, bildet die Arbeit von Barbara Rose Johnston, „another outstanding leader in advocacy and public anthropology“ (Sponsel 2015:225). Als Umweltethnologin mit Hang zur Ethnomedizin hat sich Johnston stark auf die Schnittstelle zwischen Umwelt und Menschenrechten konzentriert. Viele unveräußerliche Menschenrechte beruhen auf einer intakten Umwelt. Ihre jüngsten Forschungsaktivitäten konzentrierten sich auf biomedizinische, psychosoziale, kulturelle und Umweltfaktoren des Atomwaffentestprogramms der Vereinigten Staaten von Amerika. Von 1999 an wirkte sie als wissenschaftliche Beraterin und Gutachterin für das Marshall Islands Nuclear Claims Tribunal. Ihre Expertise spielte eine sehr bedeutende Rolle für die Durchsetzung des Schadensersatzes in Höhe von einer Milliarde Dollar für die Opfer von Rongelap auf den Marshall Inseln (Sponsel 2015:225–226).

Da ich überall in dieser Arbeit Beispiele eingestreut habe, belasse ich es bei diesen beiden Veranschaulichungen von Public Anthropology.

5 Aktuelle Themen für die Advocacy und Public Anthropology?

Lassen sich auf Grundlage von Advocacy und Public Anthropology, neue Themenfelder und Wirkungsbereiche für Ethnologen erschließen? Welches Potenzial für die Zukunft bieten Advocacy und Public Anthropology? Welche Forderungen kann man an die Ethnologie stellen? Im Folgenden kommentiere ich einige Gedanken der von mir rezipierten Autoren.

Bernhard Streck spricht vom „evidenten Bedeutungsverlust der Ethnologie“ und konstatiert gleichzeitig, „dass die schonungslose Selbstreflexion der heutigen Ethnologie zu den Alleinstellungsmerkmalen des Faches gehört“ (Streck 2013:36). Wenn dem so ist, wäre es nach meinem Dafürhalten an der Zeit, dieses Alleinstellungsmerkmal als Stärke und Vorsprung gegenüber anderen Disziplinen zu begreifen und einzusetzen. Vor allem vor dem Hintergrund des sehr düsteren Images, das derselbe Autor zeichnet:

Ethnologen sehen sich heute dem Vorwurf ausgesetzt, ihre Forschungsobjekte selbst zu kreieren, dann zu konservieren, um sie nach den Regeln der Zunft analysieren und publizieren zu können. Ethnien sind im modernen Verständnis einer globalisierten Welt eine Art von *homunculi*, die nur noch die ethnologischen Alchemisten etwas angehen, in den Bemühungen des 21. Jahrhunderts um Armutsbekämpfung, Konfliktlösung und Demokratisierung aber wenig hilfreich und deswegen zu vernachlässigen sind (Streck 2013:37) [Hervorhebung im Original].

Der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer vertritt eine klare Position in Bezug auf die Rolle, die die Geistes- und Kulturwissenschaften „im Zeitalter der Globalisierung“ (Welzer 2007:3) annehmen müssten. Er kritisiert die seiner Ansicht nach unzeitgemäßen Themen und Formate, die die Geistes- und Kulturwissenschaften für öffentlichkeitswirksam halten. Auch die Zielgruppe sei veraltet. So sagt Welzer, dass diese Wissenschaften zwar einen „kräftigen gesellschaftlichen und institutionellen Rückenwind, erhöhte Aufmerksamkeit und verbesserte Förderung“ (Welzer 2007:3–4) erfahren, dieser aber nur die älteren, nicht aber die jungen Wissenschaftler erreiche. Aktuelle Themen, wie zum Beispiel soziale und politische Wandlungsprozesse, die Finanzierung des Wohlfahrtsstaates, kulturelle Ursachen für die ansteigende Armut oder das Thema Klimawandel würden nicht behandelt. Anstatt sich

interdisziplinär dieser Themen anzunehmen und Lösungen zu diskutieren, verliere man sich in Detailfragen:

Fleiß ist an die Stelle von Originalität getreten, philologische Kleinkrämerei hat intellektuelle Courage ersetzt, während man so eifersüchtig über sein geistiges Kleingeld wacht wie Onkel Dagobert über seine Taler (Welzer 2007:4).

Nach Welzer haben die Geistes- und Kulturwissenschaftler es verlernt, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Die grundsätzliche Gefährdung allen menschlichen Lebens durch den Klimawandel beschäftige so heterogene Gruppen wie „Naturwissenschaftler, Sicherheitspolitiker, Deichbauingenieure, Zaunfabrikanten, Sicherheits- und Gewaltunternehmer und nicht zuletzt die Versicherungs- und Tourismuswirtschaft“, nicht aber die Geistes- und Kulturwissenschaftler. Da der Klimawandel zu vermehrten sozialen Katastrophen führen werde, mit entsprechenden gesellschaftlichen Veränderungen als Folge, müssten diese Wissenschaften modernisiert werden. Stattdessen könne man den Eindruck gewinnen, „*Gesellschaftszusammenbrüche, Ressourcenkonflikte, Massenmigrationen, Landschaftszerstörungen, Angst, Kriege- und Gewaltökonomien* usw.“ fielen nicht in ihren Zuständigkeitsbereich (Welzer 2007:4–5) [Kursive Schreibweise im Original]. Welzer fordert mehr Verantwortungsbewusstsein und Einmischung in zentrale Fragen von gesellschaftlicher, wie globaler Bedeutung, aber auch, dass die Geistes- und Kulturwissenschaften ihre Gegenstände breiter definieren müssten. Sie sollten sich ihrer Rolle stellen, die ihnen im Zuge der anstehenden radikalen neuen gesellschaftlichen Konflikte zukomme:

Sie produzieren von jeher keine Geräte, Gebäude, Fahrzeuge und Kraftwerke, sondern Kommentare, Analysen, Ideen und Geschichten. Solche Geschichten konnten, wie das 20. Jahrhundert gezeigt hat, von ungeheurer destruktiver Kraft sein, aber manchmal sind sie auch – was etwa die Geschichte der Menschenrechte angeht – von erheblicher zivilisatorischer Wirkung (Welzer 2007:6).

Ich habe dieses radikale Statement aufgegriffen um zu zeigen, dass auch von außen Erwartungen an die Ethnologie (und nicht nur an die Ethnologie) herangetragen werden – die offenbar sehr mit den Idealen der Public Anthropology d'accord gehen.

Und hier leite ich auch gleich über zu einem direkten Appell der Ethnologin Susan A. Crate für mehr Engagement der Ethnologen in Bezug auf die Bewältigung der (drohenden) Folgen des Klimawandels. Ihre Prämisse lautet ebenfalls, dass der Klimawandel große gesellschaftliche Auswirkungen zeitigen wird. Ihrer Einschätzung nach werden Prozesse von sozialem und kulturellem Wandel die lokalen Bevölkerungen genauso betreffen, wie die Weltbevölkerung als Ganzes. Die Entwicklung werde von innovativen interdisziplinären und transdisziplinären Methodologien zwischen den Natur- und den Sozialwissenschaften abhängen: „It is a tall order and also our greatest opportunity. In short, anthropology’s role(s) are critical“ (Crate 2011:188). Ihrer Ansicht nach müssten Ethnologen die Ethnographie der Naturwissenschaft studieren und kommunizieren und sich vertraut machen mit „doing science by learning the language(s) of science“ (Crate 2011:188). Die dringlichen Aufgaben für eine engagierte Klima-Ethnographie seien erstens, die Entwicklung und Verfeinerung der einzigartigen fachimmanenten Methoden und zweitens die Kunst und Kompetenz effektiver Zusammenarbeit zu erlernen. Gleichzeitig sollen die ethnologischen Skill-Sets und Erkenntnistheorien weitergegeben werden, denn die soziokulturellen Aspekte des Klimawandels werden innerhalb und außerhalb der Ethnologie immer bedeutsamer: „I argue that the best way to educate is to show others what anthropology can do, by rolling up our sleeves and getting to work“ (Crate 2011:188). Auch, wenn die Ethnologen historisch gesehen dazu angeleitet wurden, für sich allein zu arbeiten und sie oft nicht gut in interdisziplinären Teams zusammenarbeiten, könnten diese Fähigkeiten jetzt erlernt werden. Die ökologische und soziale Komplexität des Klimawandels schüchtere die meisten, wenn nicht sogar alle Menschen ein. Ein Wundermittel dagegen gebe es nicht, Auswege zu entwickeln sei nur möglich über die Integration von Wissen (lokal zu global) und die Zusammenarbeit und Kooperationen „across geographic, stakeholder, and geopolitical/socioeconomic scales“ (Crate 2011:188). Dabei spiele die Ethnologie nicht nur eine zentrale Rolle, sondern trage auch eine große Verantwortung „in bringing about this transformative epoch via its unique capacity to identify, track, describe, interpret, and communicate the human predicament“ (Crate 2011:188). Auch hier finden wir einen Ansatz der Public Anthropology, nämlich die speziellen ethnologischen Skills und Kompetenzen zu transformieren und auf einen eher naturwissenschaftlich basierten Problemkomplex

anzulegen, womit auch einhergeht, diese Methoden Fachfremden bei- und nahezubringen.

Der Soziologe Uwe Bittlingmayer und die Pädagogin Diana Sahrai plädieren für mehr Engagement der Ethnologie beziehungsweise eine ethnologische Perspektive zur Klärung von Phänomenen bestimmter gesundheitlicher Ungleichheiten. Hier geht es nicht um zum Beispiel Heilmethoden unterschiedlicher Ethnien, wohl aber um die Nutzung der Ethnologie „als eine spezialisierte Wissenschaft zur Erforschung kultureller Differenzen“ (Bittlingmayer und Sahrai 2010:28). Auf Grundlage empirischer Ergebnisse zum Gesundheitsverhalten unterschiedlicher Gruppen werfen sie in Anlehnung an den britischen Gesundheitswissenschaftler Michael Marmot u. a. die Frage auf: „Wenn individuelles Gesundheitsverhalten die Ursache (*cause*) für gesundheitliche Ungleichheiten ist, was sind dann die *causes of the causes*?“ (Bittlingmayer und Sahrai 2010:27) [Kursive Schreibweise im Original]. Um das unterschiedliche Verhalten von Menschen zu erklären, seien

überindividuelle, Sinn setzende Verhaltensstrukturierungen zu berücksichtigen, mit denen die vorhandenen Unterschiede in den verfügbaren Handlungsressourcen milieuspezifisch interpretiert und symbolisch in Wert gesetzt werden. Diese Perspektive lässt sich als Ethnologie der eigenen Gesellschaft bezeichnen [...] (Bittlingmayer und Sahrai 2010:28).

Die Ethnologie sei besonders geeignet, „die Kontextgebundenheit individuellen Gesundheitsverhaltens präziser zu bestimmen als ausschließlich ressourcenorientierte Ansätze“ (Bittlingmayer und Sahrai 2010:28). Die Autoren erklären, dass es Beziehungen gibt zwischen Einkommen und Bildungsniveau zu Gesundheit und Lebenserwartung, weil sich daraus jeweils u. a. viele oder wenige Handlungsressourcen ergeben. Beispielsweise errechnet eine Studie aus dem Jahre 2006, dass die durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von weniger als 1.500 Euro 78,4 Jahre beträgt. Frauen, die über ein monatliches Bruttoeinkommen von mehr als 4.500 Euro verfügen, werden dagegen im Durchschnitt 87,2 Jahre alt (Bittlingmayer und Sahrai 2010:25, 27). Als einen anderen relevanten Bereich führen die Autoren die hierzu paradox anmutende Tatsache an, dass Migranten aus niedrigen sozialen Schichten und der damit einhergehenden sozialen Benachteiligung

oftmals eine signifikant niedrigere Sterberate aufweisen, als die Allgemeinbevölkerung. Dies lasse sich aber nicht mithilfe der klassischen Methoden der Gesundheitsforschung erklären. Anders in der Ethnologie: „Das Besondere einer ethnologischen Perspektive ist dabei, von normativen Beurteilungen so weit wie möglich abzusehen. Stattdessen werden fremde Krankheits- und Gesundheitskonzepte zunächst als soziale Tatsachen bestimmt [...]“ (Bittlingmayer und Sahrai 2010:30)]. Dies wäre also eine Form der Public Anthropology im Sinne Borofskys (vgl. 4.1), in welcher Ethnologen ihre Untersuchungsmethoden zur Erforschung spezifischen Verhaltens in der eigenen Gesellschaft – die Migranten mit einschließt – zur Verfügung stellen und anwenden könnten.

Zuguterletzt ein Thema, das uns gegenwärtig in Deutschland und Europa ganz besonders beschäftigt. Schon im Jahr 2013 verzeichnete der UNHCR mit 51 Millionen Menschen die größte Flüchtlingszahl seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs (UNHCR 2015), diese Zahl ist inzwischen noch weiter angewachsen. Auch Deutschland hat viele Flüchtlinge aufgenommen, im Jahr 2015 mehr als eine Million. (ZEIT ONLINE 2016). Die Flüchtlinge kommen vor allem aus Syrien, aber auch aus anderen Ländern, wie Albanien, dem Kosovo, Afghanistan und dem Irak. Dies hat neben einer großen Solidaritätswelle in der Bevölkerung auch zu großer Verunsicherung geführt. Dies hat zum Beispieldazu geführt, dass die so genannten „patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ und ihre Ableger in großen Demonstrationen nicht nur ihre Existenzängste aufgrund der Zuwanderung, sondern auch ihre fremdenfeindliche Haltung äußern. Letzteres geschieht oft in einem Duktus, den Andersdenkende als verbale Entgleisungen betrachten: „Volksverräter“, „Lügenpresse“ und „Überfremdung“ sind Vokabeln, die auch die Nationalsozialisten benutzt haben. Gibt man unter der Suchmaschine Google in der Rubrik „Bilder“ „Pegida Demo“ ein, erhält man Fotos vieler Banner mit Parolen wie „Multikulti stoppen – meine Heimat bleibt deutsch“, „Alibaba und die 40 Dealer – Ausweisung sofort“, „Islam = Karzinom“, „Gegen Zwangsislamisierung“, „Geld für unsere Kinder, statt für eure Asylanten“ und ähnliches.

Aber umso mehr Kritik von außen kommt – so hat es den Anschein – desto weniger erreicht man die Akteure. In dieser Gruppe der Pegisten scheint es nicht en vogue zu

sein, das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen, also zu reflektieren. Im Gegenteil – die Medienberichterstattung wird als „Lügenpresse“ diffamiert und demzufolge ignoriert, schlimmstenfalls werden Journalisten bedroht oder sogar tötlich angegriffen. Das Paradoxe daran ist, dass die Pegida-Anhänger durch zum Beispielden Islam demokratische Grundwerte wie Freiheit und Demokratie gefährdet sehen, aber nationalsozialistische Vokabeln benutzen, also Schlagworte der größten Feinde von Freiheit und Demokratie. Hinter all der Aggression scheint sich ein dominantes Motiv herauszukristallisieren: Angst. Hinter der Angst vor „Überfremdung“ kann sich wiederum vieles verbergen, zum Beispiel Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ob diese Angst begründet ist oder nicht, berührt nicht den Tatbestand ihrer Existenz für das Individuum, seine soziale Gruppe oder seine soziale Umwelt. Man kann diese Menschen nicht mit herkömmlichen Argumenten erreichen. Und an dieser Stelle könnte die Ethnologie in der eigenen Gesellschaft ansetzen. Die Ethnologen könnten einen Forschungsbereich ausfüllen, der weder via Soziologie, noch (Sozial)Psychologie erfasst würde. Über die genaue Untersuchung der emischen³⁴ Sichtweise lassen sich möglicherweise Erkenntnisse gewinnen, die echte Lösungsmöglichkeiten erschließen könnten, um die anstehenden gesellschaftlichen Transformationsprozesse leisten zu können. Bernhard Streck hat 1997 eine, wie ich finde, recht fatalistische Sicht zum Thema Fremdenfeindlichkeit kund getan. Danach scheinen Fremdenfurcht und Fremdenhass in Gesellschaften sehr hartnäckige Phänomene zu sein, alte Stereotypen ließen sich nur durch neue ersetzen. Er sieht nicht, dass die Ethnologie hier etwas bewirken könnte beziehungsweise verweist auf andere Bereiche in der heutigen Wissenschaftslandschaft als Zuständigkeitsbereiche. Dabei finde ich, dass gerade der Inhalt des nachstehenden Zitats das Gegenteil aussagt, hier beschreibt Streck genau einen zentralen Aspekt, der die Ethnologie besonders dazu befähigt, die o. g. Problematik (wertfrei) zu untersuchen:

³⁴ „Als *emisch* werden solche Merkmale und Konzepte bezeichnet, die in der untersuchten Kultur bedeutungsunterscheidend wirken bzw. nur für diese eine spezifische Bedeutung haben, als *etisch* dagegen solche Merkmale und Kategorien von kulturübergreifender, ggf. universaler Bedeutung“ (Wörterbuch der Völkerkunde 1999:92) [Kursive Schreibweise im Original].

Ethnologie ist eine verstehende Sozialwissenschaft, sie quantifiziert nicht wie deren positivistische Ansätze, und sie richtet nicht, wie all die moralisierenden, religiösen oder politischen Richtungen, die sich für eine Verbesserung der Gesellschaft oder der Welt einsetzen (Streck 1997:195–196).

Ich halte diese Haltung in Kombination mit ethnologischer Fachkompetenz für eine ausgezeichnete Ausgangsbasis, um Erkenntnisse über die aktuelle Welle der Fremdenfeindlichkeit in unserem Land zu gewinnen – die Voraussetzung, um effektiv gegenzusteuern zu können und funktionstüchtige Konzepte zu entwerfen.

6 Engagement versus Wissenschaft oder zwei Seiten einer Medaille?

Um etwas angemessen beurteilen zu können, sollte man genau verstehen, wovon man spricht. Deshalb habe ich die Hintergründe und Merkmale der Advocacy und Public Anthropology so ausführlich beschrieben und mit Beispielen illustriert. Im Folgenden thematisiere ich die Kritik an der Advocacy und der Public Anthropology und widme mich im Anschluss daran der zentralen Frage, ob es sich in Relation zur akademischen Ethnologie um zwei Seiten einer Medaille handelt oder nicht.

6.1 Kritik an der Advocacy und Public Anthropology

Die Kritik an der Advocacy Anthropology ist letztlich mit der identisch, die auch die Action Anthropology betrifft, ihr haftet dieselbe Geringschätzung an, die der praktischen Ethnologie im Vergleich zur reinen Forschung von jeher entgegen gebracht wird. Da wird zum Beispiel das Fehlen einer kohärenten Theorie beanstandet oder der ganze Ansatz wird als eine Form von Sozialarbeit abgetan (Seithel 2000:228). Für ihre Kritiker verletzt sie die wissenschaftlichen Ansprüche von Neutralität und Objektivität. (Seithel 2000:227). Streck gibt zu bedenken, dass „der engagierte Ethnologe“ ohnehin schon mit der Tatsache zu kämpfen habe, sich aus Rivalitäten in Stammesgesellschaften herauszuhalten: „Wird er aber Partei, gerät sein Auftrag in Gefahr, ein Bild der gesamten Gruppe aufzunehmen“ (Streck 1997:199).

Hastrup und Elsass sehen ebenfalls einen Mangel an Authentizität, wobei es sich hier doch um ein grundsätzliches Problem in der Feldforschung handelt, wie sie selbst einräumen, denn keine Feldforscherin, kein Feldforscher spricht ausführlich mit jedem seiner Forschungssubjekte, nicht alle *natives* wissen alles und „search for the ‚typical‘ or the average; each event, whether of speech or action, must be seen as exemplary rather than representative“ (Hastrup und Elsass 1990:306). Köpping geht in seiner Kritik noch einen Schritt weiter:

Jedoch lösen die seit Robert Lynd's berühmter Arbeit *Knowledge for What* von 1939 häufiger werdenden Rufe nach mündiger Beteiligung der Forschungssubjekte an Untersuchungen und an der Verwendung des Wissens für die von der untersuchten Gesellschaft selbst gewählten Zwecke nicht nur nicht das Problem des Pluralismus der Werte selbst in kleinen Ethnien, nicht zu sprechen von Nationalstaaten multi-ethnischer Zusammensetzung, sie lösen auch nicht das von mir oben erwähnte Dilemma der Bevormundung. Folgen wir der Idee der „action anthropology“ oder „advocacy anthropology“, dann verfallen wir zum Teil wieder einem verkapptem Positivismus: denn das Arbeiten und Forschen unter der Leitung von Zwecken, die von den Forschungssubjekten gewollt sind, beinhaltet ja den Glauben, daß der Forscher wieder die besten, oder zumindest alternative Wege und Mittel aufzeigen kann, wie ein Ziel erreicht wird (Köpping 1993:111) [Hervorhebungen im Original].

Darüber hinaus wird der Advocacy Anthropology eine Abhängigkeit von der Persönlichkeit der Vertreterinnen und von bestimmten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (wäre in einer Diktatur nicht praktikabel) attestiert (Seithel 2000:228).

Sponsel weist auf einen weiteren Problemkomplex hin, der sicher am wenigsten von der Hand zu weisen ist. Ethnologen im Feld verfügen einerseits zwar über eine privilegierte Position beim Studium und der Beobachtung von Menschenrechten, aber sie sind auch verletzbar. So arbeiten sie zum Beispiel immer mit Erlaubnis der Gastregierung, und müssen damit rechnen, dass ihnen Visa und Forschungserlaubnis wieder entzogen werden. Dabei können die Anthropologen letztlich überall forschen, aber die lokale Bevölkerung kann nicht einfach auswandern. Gerade die Einmischung in Menschenrechtsfragen kann zum Drahtseilakt werden:

Involvement with human rights can be dangerous, even deadly, for the anthropologist, informants, and/or host community. In the field, the anthropologist must proceed with extreme caution, sensitivity, and pragmatism. At the same time, one can not be apathetic and still remain ethical professionally” (Sponsel 1996:604).

Dies sind einige der zentralen Kritikpunkte an der Advocacy Anthropology (bzw. an der Action Anthropology), die zwar nicht unbedingt als gleichwertig zu betrachten sind, aber sämtlich nicht ignoriert werden können – und werden, denn eine der Besonderheiten der Advocacy Anthropology ist ja die fortlaufende Reflexion. Deshalb ergeben sich vor allem zwei Feststellungen: Dass offensichtlich Strategien für den Einzelfall entwickelt werden müssen, und dass Erfolge und Misserfolge meistens erst nach Abschluss eines Projektes zu Tage treten. Und hierin unterscheidet sich die Advocacy Anthropology wohl in nichts von anderen Ansätzen oder Methoden im Feld.

Die Zweifel an der Public Anthropology sind im Wesentlichen identisch mit den Kritikpunkten an der Advocacy Anthropology, also z. B., dass die wissenschaftliche Objektivität einer Art von Sozialarbeit und politischem Aktivismus geopfert werde (Sponsel 2015:226). Leslie Sponsel führt vier zentrale Punkte an als Antwort auf die Kritik an der Advocacy beziehungsweise Public Anthropology. Erstens seien in einem allgemeinen Sinne die meisten, wenn nicht alle Ethnologen „advocates and public intellectuals in some degree and manner“ (Sponsel 2015:226). Zweitens sei keine Wissenschaft und kein Wissenschaftler völlig unpolitisch und amoralisch. Er verweist an dieser Stelle u. a. auf die Ethikcodes und zahlreichen Resolutionen professioneller Organisationen, wie der AAA sowie deren Aktivitäten durch das Ethikkomitee und das Komitee für Menschenrechte. Drittens sei der Ethnologe für viele *communities* entweder Teil der Lösung oder Teil des Problems. Die Zahl der *communities* steige, die Ethnologen nicht zulassen, sofern sie nicht ihre Sozialverantwortlichkeit und Relevanz nachweisen (Sponsel 2015:226–227). Und er führt weiter aus:

Indeed, if anthropology is not of some genuine relevance to the communities from which research is derived, then some would suspect its credibility as well as utility. How could data collected in a given community be irrelevant to it? Even when a community can readily speak and fight for itself, it usually helps to have an outsider with some special knowledge, resources, and access to speak as well (Sponsel 2015:227).

Und viertens, so Sponsel, seien viele Ethnologen in Advocacy und Public Anthropology involviert, während sie Paternalismus vermeiden, und aufrichtig interessiert, ihr Wissen den Menschen zur Verfügung zu stellen, ohne die ihre Forschung nicht möglich wäre „as an expression of genuine reciprocity, and to avoid dehumanizing their hosts and themselves“ (Sponsel 2015:227).

Einen Wehrmutstropfen gibt es auch in Sponsels Einschätzung. So hält er es angesichts der üblichen Kriterien für akademische Stellen (z. B. Grundlagenforschung, Drittmittelinwerbungen, Veröffentlichungen in angesehenen wissenschaftlichen Fachzeitschriften) für durchaus möglich, dass die Advocacy und Public Anthropology akademische Stellen beziehungsweise Anstellungen verhindern oder vernichten könnten (Sponsel 2015:226).³⁵

Ein prominenter Kritiker der Public Anthropology ist Merrill Singer. Er setzt die Einführung der Public Anthropology mit einem Errichten eines Zwei-Klassen-Systems gleich. Singer kritisiert vor allem Borofskys Standpunkt, nach der sich die Ethnologen selten als öffentliche Intellektuelle präsentieren und sich außerhalb der Mauern der akademischen Welt kaum an weitreichenden Diskussionen beteiligen. Singer konstatiert, dass dieses Portrait der Ethnologie als Wagenburg möglicherweise auf einige Bereiche der akademischen Welt zutreffen mag. Aber für die steigende Zahl der Applied und Practicing Anthropologists treffe diese Behauptung nicht zu. Für Tausende von Applied Anthropologists sei Borofsky These ungültig:

Indeed from A for „aging“ to Z for „zoos applied anthropologists are heavily engaged in public work and often comment on pressing issues. While the degree of anthropology’s public impact is far from what we might like, it can hardly be said to be nonexistent (Singer 2000:6).

Als Beispiel führt Singer seine eigene Arbeit im Gesundheitssystem an – der Beschäftigung mit den gesundheitlichen und sozialen Konsequenzen von Drogenmissbrauch. Hier haben die Ethnologen weitreichend Einfluss auf staatliche Agenda zur AIDS Prävention genommen. Singer zeichnet nach, dass die Applied Anthropologists in

³⁵ Sponsel bezieht sich hier auf Low und Engle Merry (2010).

dieser Frage oft als Experten in der Öffentlichkeit stehen (z. B. Interviews für Printmedien, Teilnahme an öffentlichen Foren bis hin zur Mitwirkung bei der Arbeit großer staatlicher Institutionen des Gesundheitssektors). Außerdem sind sie involviert in aktionsorientierte Meetings von zum Beispiel Bürgermeisterbüros oder Stadt- und County-Gesundheitsabteilungen. Bei all diesen Unternehmungen sei der zentrale Punkt die Implementierung ethnologischer Forschungsmethoden – „rapid ethnographic assessment“ – die zu Änderungen in der Wahrnehmung des AIDS Risikos führten und zu innovativen Präventionsmaßnahmen „targeted to micro social contexts“ (Singer 2000:6). Als Ergebnis seien die Ethnologen „at the heart of public discussion“ (Singer 2000:6) der nationalen, bundesstaatlichen und lokalen Ebenen, wenn es um das unproportionale Auftreten von HIV/AIDS unter ethnischen Minderheiten der Vereinigten Staaten gehe (Singer 2000:6). Es gebe zahlreiche weitere Beispiele für die ethnologischen Beiträge zu wichtigen Bereichen von öffentlichem Interesse, wie zum Beispiel Umweltfragen, Ernährung oder Landreformen. Singer konstatiert, dass die akademischen Ethnologen diese Arbeit von Applied Anthropologists gar nicht wahrnehmen und dies liege an der ganz bewussten Nicht-Anerkennung, die auf inzwischen veraltete Bilder über die Applied Anthropology rekurriere (Singer 2000:6). Seine Kritik gilt auch ganz explizit der seiner Ansicht nach existierenden Hierarchie zwischen akademischer und Applied Anthropology (Singer 2000:7). Für ihn ist es unverständlich, wofür das neue Label „Public Anthropology“ gebraucht werde, außer als Maßnahme, um die Public von der Applied Anthropology zu trennen. Und für Singer steht fest:

Despite our stereotypical connection with things old and dusty, the truth is that anthropologists have a certain fondness of new ideas, especially if they are trendy outside of the discipline, seem complicated, and are expressed through seldom-used words with obscure meanings (Singer 2000:6).

Das Labeling in der Ethnologie ist etwas, das (wie oben schon angedeutet) auch die sehr praxisorientierte Barbara Rose Johnston entschieden verurteilt und sie findet ebenso harsche Worte, wie Merrill Singer:

Personally I hate the name game in anthropology; labeling to me is rather like dogs marking out a territory -- an act meant to communicate but really to impose a sense of "alpha male" dominance. Perhaps a good analogy at

a number of levels... (Barbara Rose Johnston, E-Mail an die Verfasserin, 27.03.2016).

Borofsky sieht das ähnlich – eine Frage, die immer wieder thematisiert werde, sei, wie sich die Public von der Applied Anthropology unterscheide, aber:

We might query why such a differentiation need be made – as if ambiguous fields such as these must be distinguished, one from the other, as baseball fans might differentiate between the Boston Red Sox and the New York Yankees (Borofsky 2016:3).

Dennoch liegen hier zwei verschiedene Motive zugrunde. Singer reagiert äußert ungehalten auf die von ihm konstatierte Vereinnahmung der Public Anthropology seitens der akademischen Ethnologie bei gleichzeitiger falscher Wahrnehmung, mangelnder Wertschätzung und Herablassung gegenüber der Applied Anthropology (Singer 2000:6–7). Johnstons langer E-Mail hingegen – die hier nur in Auszügen behandelt wird – ist die Haltung zu entnehmen, dass die Ethnologie Wichtigeres zu tun habe, als Zeit mit solchem Schnickschnack wie der Kreation neuer Bezeichnungen zu vergeuden.³⁶

6.2 Dichotomie von Theorie und Praxis? Oder nicht?

Wie die Ausführungen in dieser Arbeit an vielen Stellen widerspiegeln, ist die Ethnologie geteilter Meinung darüber, ob Advocacy Anthropology und Public Anthropology wissenschaftliche Methoden darstellen. Es zeichnet sich allerdings deutlich die Forderung ab, dass die Wissenschaft in diesen Sparten nicht zu kurz kommen darf. Alles andere würde ihrem inhärenten besonderen Charakter insofern widersprechen, als dass sich Advocacy wie Public Anthropologists unter anderem genau darauf berufen, dass in dem Schulterschluss von Engagement und Wissenschaft die Stärke und das Potenzial dieser beiden Ansätze begründet liegen. Im Einzelfall muss es wissenschaftlich nachvollziehbar sein, dass in dem jeweiligen Forschungsprojekt unter dem Dach von Advocacy oder Public Anthropology valide Daten erbracht wurden nach den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. Ich wage die Behauptung, dass hier die Chancen sogar

³⁶ Barbara Rose Johnston, E-Mail an die Verfasserin, 27.03.2016.

besonders hoch sind, dass sehr sauber und akkurat gearbeitet, dokumentiert und publiziert wird, weil die Fachkollegen aufgrund ihrer Vorbehalte möglicherweise besonders genau hinschauen und nach Schwachstellen suchen. Denn das Misstrauen seitens der rein akademischen Ethnologie ist ja, wie erwähnt, ausgesprochen hoch.³⁷

Die Public Anthropology eröffnet den Ethnologen meinen Ausführungen zufolge mehrere Hauptrichtungen. Zum einen – worauf in der Literatur etwas weniger eingegangen wird, was ich aber für sehr wichtige halte – die Transformation der ethnologischen Methoden und Expertisen, wie zum Beispiel der emischen Sichtweise, auf andere akademische Bereiche, Geistes- und Sozialwissenschaften ebenso, wie Lebens- und Naturwissenschaften. Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Ethnologie einem breiteren Publikum nahezubringen, und zwar in einem Duktus, der zwar wissenschaftlich korrekt, aber allgemeinverständlich ist (das eben erwähnte Wort „emisch“ zum Beispielwürden viele unwissende Rezipienten vermutlich als Tippfehler betrachten). Der Spannbreite ethnologischer Themen sind dabei eigentlich kaum Grenzen gesetzt und parallel wäre es möglich, wie von einigen Autoren in dieser Arbeit angeregt, auf überkommene ethnologische Vorstellungen, die in der Gesellschaft herrschen, korrigierend einzuwirken. Dass es gelingen kann, wissenschaftliche Fakten lesbar und sogar unterhaltsam zu vermitteln, zeigt ein kleiner Exkurs zu dem Buch „Darm mit Charme“ von Guila Enders, ein Sachbuch-Bestseller.³⁸ Auf 285 Seiten erklärt die Medizinstudentin wissenschaftlich korrekt, aber in allgemeinverständlicher Sprache den Darm in all seinen Funktionen und hat das Kunststück geschafft, diesen Bereich des menschlichen Körpers mit seinen lebenswichtigen, aber bislang unaussprechlichen Funktionen aus seiner schambehafteten Isolation heraus in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Sie übersetzt nicht nur die Fachsprache für den Laien verständlich, sondern nennt die Dinge schamlos beim Namen. Beispielsweise spricht sie nicht, wie in der Medizin üblich (aber bestimmt nicht einmal von Medizinern privat genutzt) von

³⁷ Wie zum Beispiel gerade in den als faktenkonzentriert und emotionslos assoziierten Naturwissenschaften gefälscht und betrogen wird, zeigen immer wieder aufgedeckte Skandale von wissenschaftlichem Fehlverhalten, in die selbst hochrangige gestandene Forscher verwickelt sind (z. B. Friedhelm Herrmann und sein Team aus Freiburg, die 1997 einen der größten Fälschungsskandale der medizinischen Forschung auslösten). Auch die in den letzten Jahren zahlreichen aufgedeckten Plagiate bei Promotionen, die sich durch sämtliche akademischen Bereiche zu ziehen scheinen, sprechen für sich (z. B. Karl-Theodor zu Guttenberg).

³⁸ Enders (2015)

„Stuhl“, sondern hat das Wort „Kacke“ hoffähig gemacht. Die Breitenwirkung dieser Publikation ist nicht zu unterschätzen und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieses Buch viele Menschen zur Darmkrebsvorsorge bewegt, was nachweislich Gold wert für die Darmkrebsprävention ist.³⁹ Es gibt natürlich bereits aktuelle ethnologische Fachliteratur, die dem Anspruch von Wissenschaft und Allgemeinverständlichkeit genügt. Hierunter würde ich zum Beispiel „Kulturen der nordamerikanischen Indianer“ von Christian Feest⁴⁰ einordnen, viele weitere Beispiele finden sich in Christoph Antweilers „Führer zu populären Medien“ (Antweiler 2005).

Eine weitere Form der Public Anthropology stellt, wie ebenfalls bereits behandelt, der Gang in die Massenmedien dar, um beispielsweise zu aktuellen Themen Stellung zu beziehen oder bestimmte Phänomene allgemeinverständlich zu erklären, also im weitesten Sinne journalistische Arbeit durch Ethnologen. Christoph Antweiler ist einer der wenigen Ethnologen in Deutschland, die gelegentlich etwa in der „Zeit“ publiziert beziehungsweise zu ethnologischen Fragen interviewt werden. Robert Borofsky bietet mit seinem Internetauftritt www.publicanthropology.org nicht nur umfassende Informationen zum Thema, sondern gleichzeitig ein gutes Beispiel für den Umgang mit den so genannten neuen Medien⁴¹. Aber auch jeder Advocacy Anthropologist, der im Rahmen von Advocacy Anthropology veröffentlicht, könnte dem Bereich der Public Anthropology zugerechnet werden.

Auf Grundlage aller in dieser Arbeit vorgebrachten Informationen, Statements und Haltungen lautet die Antwort: Ja, das oftmals als dichotomisch erachtete Verhältnis zwischen Advocacy, Public und akademischer Ethnologie scheint die Wirklichkeit nicht korrekt abzubilden, sondern auf Vorurteilen zu beruhen. Somit haben wir es nach meiner Einschätzung (und ich glaube, da befinde ich mich in guter Gesellschaft) sehr viel eher mit den zwei Seiten einer Medaille zu tun.

³⁹ Ich arbeite seit vielen Jahren als Referentin unter anderem in der Darmkrebsforschung und erlaube mir daher diese Einschätzung.

⁴⁰ Feest (2000)

⁴¹ Eine kleine Stichprobe im Apple App Store förderte verschiedene ethnologische Apps zu Tage, wie etwa „Social Anthropology“, mit der man Zugriff auf das gleichnamige Journal der European Association of Social Anthropologists erhält. Insgesamt scheint sich aber um einen weißen Fleck auf der ethnologischen Landkarte zu handeln.

7 Zusammenfassung

Wie die Ausführungen zeigen, hat jeder Ethnologe seine individuelle Version von Advocacy und/oder Public Anthropology im Kopf. Die vielen eingestreuten Beispiele beider Konzepte weisen auch Gemeinsamkeiten und Überschneidungen auf. Die Übergänge sind – wie so oft – fließend.

Die Entscheidung für eine engagierte Ethnologie sollte nicht in einen Loyalitätskonflikt ausarten zwischen „richtiger“, also akademischer Ethnologie und „irgendwie nicht richtiger“ angewandter Ethnologie. Selbst die ‚reinste‘ Forschung ist nicht vor Missbrauch geschützt, denn jede publizierte Information kann von jemandem für eigene Zwecke benutzt werden. Und wer denkt, sich als Mensch oder Wissenschaftler mit Schweigen neutral zu verhalten, irrt, denn jede nicht abgegebene Stimme bedeutet automatisch eine fehlende Gegenstimme gegen die größte Interessengruppe, fällt auf diese Weise an sie und gerät somit zur schweigenden Zustimmung. Die Menschheitsgeschichte ist voll von Beispielen dieser Art, Unterlassungssünden, wenn man so will, und ich persönlich habe den Verdacht, dass sich auch hinter der Berufung auf einen ‚harten‘ Kulturrelativismus oder dem Ideal einer objektiven, wertneutralen Forschung weitaus häufiger mangelnde Zivilcourage verbirgt, als die Fachvertreter gerne wahrhaben wollen. Ganz klar und unmissverständlich Position zu beziehen macht angreifbar, und historisch gesehen hat die Ethnologie ohnehin schon keine blütenreine Weste, ganz im Gegenteil.

Ich habe keine Antwort auf die Frage, ob sich die von Friderike Seithel erwähnte bislang vergebliche „Hoffnung einiger AktionsethnologInnen, daß eine *action anthropology* zu einem für das gesamte Fach gültigen Forschungs- und Praxisansatz werden würde [...]“ (Seithel 2000:227) eines Tages erfüllen wird. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass es immer mehr Menschen und Organisationen geben wird, die die Prinzipien der Action oder Advocacy Anthropology anlegen, denn sie hat im Vergleich zu Althergebrachtem, wie zum Beispiel der paternalistischen Applied Anthropology viel eher Chancen auf nachhaltigen Erfolg ihrer Projekte. Ihre Geringschätzung in der Wissenschaft beruht vielleicht gerade auf einem weiteren Makel, der ihr angeheftet wird, welcher noch dazu ein Ausschlusskriterium bildet, nämlich der – bestimmt realistischen – Behauptung, dass der Action-Ansatz abhängig sei von der

Persönlichkeit derjenigen, die ihn praktizieren:⁴² Ein bisschen Talent im Umgang mit Menschen wie interkulturelle soziale Kompetenz, die Fähigkeit zur Empathie, ein angenehmes Wesen oder genügend Selbstbewusstsein, um sich selbst zurücknehmen zu können, sind sicherlich unerlässlich für das Gelingen von Action beziehungsweise Advocacy Anthropology. Damit kann natürlich nicht jede(r) dienen.

Aber bedenkt man etwa, in welcher vergleichsweise niedrigen Auflagenhöhen ethnologische Werke erscheinen, weil sie außer Fachkollegen offensichtlich fast niemand lesen möchte – stellt sich augenblicklich die Frage, wem diese Form der Wissenschaftlichkeit eigentlich nützt: *Welche* Reputation hätten die Ethnologen denn eines Tages tatsächlich zu verlieren? Die von lebenden Mumien? Angesichts der drängenden Probleme in einer zunehmend globalisierten Welt mit all ihren Konsequenzen führt diese bornierte Wissenschaftsarroganz zu einer sich selbst behindernden Haltung namens *Vorurteil*, die ganz vortrefflich in der Bibel kommentiert ist:

Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen? Und siehe, ein Balken ist in deinem Auge (Matthäus 7, Vers 3-4).

Bezogen auf die Advocacy Anthropology im Feld glaube ich nicht, dass ihr wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn im Vergleich zur herkömmlichen teilnehmenden Beobachtung geschmälert wird.⁴³ Die Subjektivität der Forschenden, die Einmaligkeit von Zeit und Ort, das Maß von Authentizität und Repräsentativität, die Kooperationsbereitschaft der Forschungssubjekte – es existieren so ungeheuer viele nicht lenkbare Faktoren, die die Suche nach der Wahrheit beeinflussen, dass diese Suche niemals enden kann. Selbstverständlich existieren qualitative Forschungsunterschiede, es ist schon etwas anderes, ob ich mich mit ‚handfesten‘ Themen der Technologie und Ergologie auseinandersetze, oder ob ich versuche, die eher abstrakten Formen von Stratifikation und sozialer Ungleichheit in einer Gesellschaft zu ergründen. Wovon ich aber überzeugt bin ist, dass die Advocacy Anthropology *andere* Erkenntnisse zutage

⁴² Es ist wohl davon auszugehen, dass *advocacy* und *identity* in einer dynamischen Beziehung zueinander stehen.

⁴³ Die Einsamkeit und Isolation des Feldforschers kann sich für die Forschung durchaus kontraproduktiv auswirken, wie wir spätestens seit der Veröffentlichung von Malinowskis Tagebüchern wissen (z. B. Kohl 1987:46-47, 137).

fördern kann, weil die Forschenden eben nicht auf ihre Rolle als typische Ethnologen reduziert sind (was auch immer das in der jeweiligen Gastgesellschaft zu bedeuten hat). Ich gehe davon aus, dass diese Grenzüberschreitung nur beidseitig gelingen kann, und verknüpft mit einem prozesshaften gemeinsamem Learning by Doing zur und während der Verwirklichung des jeweiligen Projektzieles deuten sich völlig neue Chancen des gegenseitigen Verstehens an. Ich behaupte nicht, dass die Advocacy Anthropology die ‚reine‘ Forschung ersetzen könnte oder sollte, aber ich bin davon überzeugt, dass die unterschiedlichen Ergebnisse – im Extremfall gewonnen aus Vogel- und Froschperspektive – einander komplementieren werden. Ich glaube, dies wird nötig sein, um mit der Wirklichkeit Schritt zu halten und sich ihr stellen zu können, denn die Luft im Elfenbeinturm wird immer dünner. Doch bereits den Versuch zu unterlassen etwas Neues auszuprobieren, weil er misslingen könnte, ist eine inakzeptable Haltung – dann hätte schon Bronislaw Malinowski die Trobriandinseln frühzeitig verlassen müssen, weil er seinen eigenen hohen Ansprüchen nicht genüge, wie seine Tagebuchaufzeichnungen belegen (z. B. Kohl 1987:39–62).

Laut Streck gelten Ethnologen, ungeachtet der Tatsache, dass sie oft sehr *welterfahren* sind, fast immer als *weltfremd*, weil sie im Gegensatz zu „Kolonialisten, Missionaren und Entwicklungshelfern“ nicht auf andere Völker herabsehen: „ihr Blick verläuft nicht nur in Augenhöhe, sondern bisweilen sogar nach oben“ (Streck 1997:34–35). Und er führt weiter aus:

Als die amerikanischen Kulturanthropologen 1947 ihr ‚Statement on Human Rights‘ herausgaben, waren sie erstaunt, daß diese ‚Magna Charta des Kulturellen Relativismus‘ nicht in die Menschenrechtserklärung der UNO aufgenommen wurde. Nicht Rehabilitation der Verschiedenheiten, sondern Vereinnahmung und Vereinheitlichung ist das Geschäft der modernen Politik und Menschheitsplanung, wie sie die Weltöffentlichkeit heute unter dem Reizwort Globalisierung versteht (Streck 1997:35).

Welche Aufgaben die einzelnen Ethnologen zu übernehmen bereit sind, muss jede(r) selbst entscheiden – niemand sollte Dinge tun, die er oder sie nicht will. Wer also ‚reine‘ Forschung dem wie auch immer gearteten persönlichen Engagement vorzieht, soll dies tun. Doch gegenseitige Verunglimpfung führt zu nichts, außer zu Unglaubwürdigkeit: Wenn die Beschäftigung mit Verschiedenheit und Vielfalt quasi die Quintessenz unserer Fachdisziplin bildet, dann ist die Weigerung, die unterschiedlichen

wissenschaftlichen Meinungen innerhalb dieser Disziplin zu respektieren, nur weil sie persönlichen Kriterien oder Weltanschauungen nicht entsprechen, geradezu paradox. Hier gibt es offensichtlich noch viel Diskussionsbedarf, und was in diesem Zusammenhang am nächsten liegt und machbar wäre – und worauf die Studierenden im Übrigen ein Recht haben: Die Beschäftigung mit der Action Anthropology beziehungsweise Advocacy Anthropology und Public Anthropology in der Lehre an den Universitäten zu etablieren.

Hierzu gibt es einen treffenden Appell von Amborn, den er in Zusammenhang mit der Tatsache formuliert, dass manche die Ansprüche der Aktionsforschung für zu hoch und undurchführbar halten:

„Aber *was wollen wir sonst, dort*?“ Man sollte sich dann eine gute Antwort auf die Frage überlegen, mit welcher Berechtigung wir irgendwohin gehen, um in anderer Leute Angelegenheiten herumzuschnüffeln“ (Amborn 1993:144) [Hervorhebung im Original].

Mit der relativ jungen Public Anthropology bietet sich für die Ethnologie die Chance, sich in der Öffentlichkeit den ihr angemessenen Platz zu erobern. Es ist so unsagbar schade, dass so viel hilfreiches Wissen noch ungenutzt bleibt und dass die spezifischen Skills und Tugenden unseres Faches nach außen noch kaum jemanden befruchten. Das muss sich ändern! Ganz besonders angesichts der globalen Probleme, die aufziehen, sei es die drohende Klimakatastrophe oder sei es die Flüchtlingssituation, von der man möglicherweise in einigen Jahrzehnten als großer Völkerwanderung sprechen wird. Diese neue Lebenssituation sollten wir aktiv mitgestalten. Wenn sich die Ethnologie als gesellschaftlich relevante Wissenschaft positionieren möchte, scheint der Gang an die Öffentlichkeit unausweichlich. Insofern leistet die Beschäftigung mit der Public Anthropology einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung dieses Bereichs.

Finally, we must wrestle with the ever-critical question of how to keep alive the pluralism that has been central to our intellectual project in the face of institutional insecurities about the academy's future in our society (Warren 2006:223).

8 Literaturverzeichnis

- Amborn, Hermann** (1993) Handlungsfähiger Diskurs: Reflexionen zur Aktionsethnologie. In: Wolfdietrich Schmied-Kowarzik und Justin Stagl (Hg.), Grundfragen der Ethnologie. Beiträge zur gegenwärtigen Theorie-Diskussion. 2., überarb. und erw. Aufl.; S. 129–150. Berlin: Reimer.
- American Anthropological Association** (2009) Code of Ethics of the American Anthropological Association. Approved February 2009. Elektronisches Dokument. <<http://s3.amazonaws.com/rdcms-aaa/files/production/public/FileDownloads/pdfs/issues/policy-advocacy/upload/AAA-Ethics-Code-2009.pdf>> [31.03.16].
- American Anthropological Association** (2016) American Anthropological Association. Advancing Knowledge, Solving Human Problems. Elektronisches Dokument. <<http://www.americananthro.org/>>.
- Antweiler, Christoph** (1998) Ethnologie als gesellschaftlich relevante Humanwissenschaft. Eine Systematisierung praxisorientierter Richtungen und eine Position. *Zeitschrift für Ethnologie* 123(2): 215–255.
- Antweiler, Christoph** (Hg.) (2005) Ethnologie. Ein Führer zu populären Medien. Berlin: Reimer. (Ethnologische Paperbacks).
- Antweiler, Christoph** (2015a) Angewandte Ethnologie heute. Arbeits- und Minenfelder jenseits des Kokons. *Ethnoscripts* 17(2): 11–39.
- Antweiler, Christoph** (2015b) Verständliche Wissenschaft Ethnologie: Populärwissenschaftliches Schreiben für ein breiteres Publikum. Druckfahne des Autors. In: Cora Bender und Martin Zillinger (Hg.), Handbuch der Medienethnographie; S. 369–388. Berlin: Reimer.
- Beck, Sam** (2009) Introduction: Public Anthropology. *Anthropology in Action* 16(2): 1–13.
- Bittlingmayer, Uwe H.** und **Diana Sahrai** (2010) Gesundheitliche Ungleichheit. Plädoyer für eine ethnologische Perspektive. *Aus Politik und Zeitgeschichte*(45).

- Boden, Gertrud** (1997) Jäger und Gejagte. Die Buschleute im südlichen Afrika. Begleitband zur Ausstellung d. Kultur- u. Stadthist. Museums Duisburg, 7. Sept. 1997 - 4. Jan. 1998. Oberhausen: Plitt.
- Borofsky, Robert** (2016) Public Anthropology. Unpublished manuscript. Honolulu, Hawaii.
- Brühl, Tanja** und **Udo Ernst Simonis** (1999) Strukturen und Trends de Weltökologie. In: Ingomar Hauchler, Franz Nuscheler und Dirk Messner (Hg.), Globale Trends 2000. Fakten, Analyen, Prognosen; S. 272–293. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verl.
- Bundeszentrale für Politische Bildung** (Hg.) mit **Ludwig Watzal** (2004) Menschenrechte. Dokumente und Deklarationen. 4., aktualisierte und erw. Aufl. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung. (Schriftenreihe / Bundeszentrale für Politische Bildung, Bd. 397).
- Center for a Public Anthropology** Center for a Public Anthropology. Fostering accountability in higher education. Elektronisches Dokument. <<http://www.publicanthropology.org/>> [29.02.16].
- Crate, Susan A.** (2011) Climate and Culture: Anthropology in the Era of Contemporary Climate Change. *Annual Review of Anthropology* 40(1): 175–194.
- Daubenmier, Judith M.** (2008) The Meskwaki and Anthropologists. Action Anthropology Reconsidered. Lincoln: University of Nebraska Press. (Critical studies in the history of anthropology).
- Dömpke, Stephan et al.** (2015) Karl H. Schlesier. 1927 - 2015. Nachruf. *Zeitschrift für Ethnologie* 140(1): 263–268.
- Enders, Giulia** mit **Jill Enders** (2015) Darm mit Charme. Alles über ein unterschätztes Organ. Berlin: Ullstein.
- Feest, Christian F.** (Hg.) (2000) Kulturen der nordamerikanischen Indianer. Köln: Könenmann.
- Fuchs-Heinritz, Werner et al.** (Hg.) (1995) Lexikon zur Soziologie. 3., völlig neu bearb. und erw. Aufl., durchges. Nachdr. Opladen: Westdt. Verl.

- Gandelsman-Trier, Mijal und Astrid Wonneberger** (2009) Editorial. *Ethnoscripts* 11(2): 2–11.
- Gawora, Dieter** (1999) Lösungen gibt es nur mit den Regenwaldbewohnern. In: Dieter Gawora (Hg.), *Zum Beispiel Regenwald*; S. 7–9. Göttingen: Lamuv-Verl.
- Hamm, Brigitte** (1999) Menschenrechte und Demokratie. In: Ingomar Hauchler, Franz Nuscheler und Dirk Messner (Hg.), *Globale Trends 2000. Fakten, Analysen, Prognosen*; S. 439–461. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verl.
- Hastrup, Kirsten und Peter Elsass** (1990) Anthropological Advocacy. A Contradiction in Terms? *Current Anthropology* Vol. 31(3, June 1990): 301–311.
- Heintze, Hans-Joachim** (1998) Menschenrechte durchsetzen! Forderungen zum 50. Jahrestag der UN-Menschenrechtserklärung. Policy Paper 10 der Stiftung Entwicklung und Frieden. Bonn.
- Hillmann, Karl-Heinz** (2007) Wörterbuch der Soziologie. Begründet von Günter Hartfiel. Stuttgart: Kröner.
- Kohl, Karl-Heinz** (1987) Abwehr und Verlangen. Zur Geschichte der Ethnologie. Frankfurt am Main: Ed. Qumran im Campus-Verl.
- Köpping, Klaus-Peter** (1993) Ethik in Ethnographischer Praxis: Zwischen Universalismus und pluralistischer Autonomie. In: Wolfdietrich Schmied-Kowarzik und Justin Stagl (Hg.), *Grundfragen der Ethnologie. Beiträge zur gegenwärtigen Theorie-Diskussion*. 2., überarb. und erw. Aufl.; S. 107–128. Berlin: Reimer.
- Low, Setha M. und Sally Engle Merry** (2010) Engaged Anthropology: Diversity and Dilemmas. An Introduction to Supplement 2. *Current Anthropology* 51(Supplement 2): S203-S226.
- Maybury-Lewis, David** (1998) A Special Sort of Pleading: Anthropology at the Service of Ethnic Groups. In: Robert Paine (Hg.), *Advocacy and Anthropology. First encounters*. Fourth Printing; S. 130–148. Saint John's, Newfoundland, Canada.

- PONS** (2005) Großwörterbuch Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch. Premium Edition. Neubearbeitung 2005. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
- Prins, Harald E. L.** (2006) Pragmatic Idealism in Challenging Structural Power. Reflections on the situational ethics of Advocacy Anthropology. In: Annette Hornbacher (Hg.), Ethik, Ethos, Ethnos. Aspekte und Probleme interkultureller Ethik; S. 183–200. Bielefeld: transcript Verl.
- Reichholf, Joseph H.** (1999) Die tropischen Regenwälder. In: Dieter Gawora (Hg.), Zum Beispiel Regenwald; S. 73–80. Göttingen: Lamuv-Verl.
- Scheper-Hughes, Nancy** (2009) Making Anthropology Public. Guest Editorial by Nancy Scheper-Hughes. *anthropology today* 25(4): 1–3.
- Schlesier, Karl H.** (1980) Zum Weltbild einer neuen Kulturanthropologie. Erkenntnis und Praxis: Die Rolle der Action Anthropology. Vier Beispiele. *Zeitschrift für Ethnologie*(Band 105): 32–66.
- Schlesier, Karl H.** (1990) ACTION Anthropology. *Ökozidmagazin*(1): 30–34.
- Schnüll, Petra und Terre des Femmes** (Hg.) (1999) Weibliche Genitalverstümmelung. Eine fundamentale Menschenrechtsverletzung ; Textsammlung. Göttingen.
- Schönhuth, Michael** (2009) Relevanter werden - Zum Verhältnis zwischen Ethnologie und Öffentlichkeit. Standortbestimmung und Perspektiven. *Ethnoscripts* 11(2): 12–38.
- Seithel, Friderike** (2000) Von der Kolonialethnologie zur Advocacy Anthropology. Zur Entwicklung einer kooperativen Forschung und Praxis von EthnologInnen und indigenen Völkern. Univ., FB Kulturgeschichte, Diss-- Hamburg, 1998. Hamburg: LIT. (Interethnische Beziehungen und Kulturwandel, 34).
- Singer, Merrill** (2000) Why I Am Not a Public Anthropologist. *Anthropology News* 41(6): 6–7.
- Sponsel, Leslie E.** (1996) Human Rights and Advocacy Anthropology. In: David Levinson und Melvin Ember (Hg.), Encyclopedia of Cultural Anthropology; S. 602–607. New York, NY: Holt.

- Sponsel, Leslie E.** (2015) Advocacy in Anthropology. Author's personal copy. In: James D. Wright (Hg.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. 2nd ed.; S. 223–228. Oxford: Elsevier.
- Stephan, Petra** (1999) Umweltmedien und Umweltschäden. In: Ingomar Hauchler, Franz Nuscheler und Dirk Messner (Hg.), *Globale Trends 2000. Fakten, Analysen, Prognosen*; S. 294–317. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verl.
- Streck, Bernhard** (1997) *Fröhliche Wissenschaft Ethnologie. Eine Führung*. Wuppertal: Hammer. (Edition Trickster im Peter-Hammer-Verlag).
- Streck, Bernhard** (2013) Das Auge des Ethnografen. Zur perspektivischen Besonderheit der Ethnologie. In: Thomas Bierschenk, Matthias Krings und Carola Lentz (Hg.), *Ethnologie im 21. Jahrhundert*; S. 35–54. Berlin: Reimer.
- Tax, Sol** (1975) The Bow and the Hoe: Reflections on Hunters, Villagers, and Anthropologists. *Current Anthropology* Vol. 16(4, December 1975): 507–513.
- Terre des Femmes** (Hg.) (2015) *Schnitt in die Seele. Weibliche Genitalverstümmelung - eine fundamentale Menschenrechtsverletzung*. 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag.
- UNHCR** (2015) 2015 likely to break records for forced displacement - study. Elektronisches Dokument. <<http://www.unhcr.org/5672c2576.html>> [30.03.16].
- United Nations Department of Economic and Social Affairs/Division for Sustainable Development** (2002) *Johannesburg Summit 2002*. Elektronisches Dokument. <http://www.johannesburgsummit.org/html/basic_info/basicinfo.html> [03.06.02].
- van Esterik, Penny** (1998) *Confronting Advocacy - Confronting Anthropology*. In: Robert Paine (Hg.), *Advocacy and Anthropology. First encounters*. Fourth Printing; S. 59–77. Saint John's, Newfoundland, Canada.
- Warren, Kay B.** (2006) Perils and Promises of Engaged Anthropology. Historical Transitions and Ethnographic Dilemmas. In: Victoria Sanford und Asale

Angel-Ajani (Hg.), *Engaged observer. Anthropology, advocacy, and activism*; S. 213–227. New Brunswick, N.J.: Rutgers Univ. Press.

Welzer, Harald (2007) Die Verkürzung mentaler Bremswege als Aufgabe der Geisteswissenschaften. *Aus Politik und Zeitgeschichte*(46): 3–6.

Wörterbuch der Völkerkunde (Hg.) (1999) begr. von Walter Hirschberg. Grundlegend überarb. und erw. Neuausg. Redaktion: Wolfgang Müller. Berlin: Reimer.

ZEIT ONLINE (2016) Willkommen in Deutschland? Live-Dossier Flüchtlinge. Elektronisches Dokument. <<http://www.zeit.de/gesellschaft/fluechtlinge-in-deutschland>> [30.03.16].

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst habe und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht.

Göttingen, den 31. März 2016